

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH

Bachelor Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

**Die Praxis des Geschichtenerzählens für und mit Kindern in
Gebärdensprache**

Eingereicht von: Claudia Korner

Begleitpersonen: Prof. Dr. Tobias Haug und Katja Tissi, BA

Datum der Abgabe: 10. März 2021

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	3
TABELLENVERZEICHNIS	3
ABSTRACT	4
DANKSAGUNG	5
1. EINLEITUNG	6
1.1 PROBLEMSTELLUNG UND FORSCHUNGSKONTEXT	6
1.2 VORGEHEN UND AUFBAU	6
2. THEORIETEIL	7
2.1 BEGRIFFLICHKEITEN	7
2.1.1 Manuelle und non-manuelle Komponenten	7
2.1.2 Bildaufbau in der Gebärdensprache	8
2.1.3 Produktive Gebärden	10
2.1.4 Constructed Action	10
2.1.5 Lautsprachbegleitendes Gebärden	10
2.2 LITERATUR-REVIEW	11
2.2.1 Laurent Clerc National Deaf Education Center – Fifteen Principles for Reading to Deaf Children	11
2.2.2 Dirks und Wauters – Interactive Reading	14
2.2.3 Boyes Braem – Unterschied zwischen Erzählungen für und mit Kindern und Erzählungen für Erwachsene	16
2.3 FRAGESTELLUNG	17
3. METHODIK	18
3.1 INTERVIEW	18
3.1.1 Forschungsmethode	18
3.1.2 Probandinnen und Probanden	18
3.1.3 Datenerhebung	19
3.1.4 Datenanalyse	20
3.2 VIDEO	21

3.2.1 <i>Forschungsmethode</i>	21
3.2.2 <i>Videomaterial</i>	21
3.2.3 <i>Datenerhebung und -analyse</i>	22
4. ERGEBNISSE UND INTERPRETATION	23
4.1 INTERVIEW	23
4.2 VIDEO	28
5. DISKUSSION	33
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	34
7. QUELLENVERZEICHNIS	35
7.1 LITERATURQUELLEN	35
7.2 INTERNETQUELLEN	36

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Gebärdenraum	7
-------------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien und Subkategorien der Interviewanalyse.....	20
Tabelle 2: Kategorien und Subkategorien der Videoanalyse	22

Abstract

Das Thema des Erzählens von Geschichten für und mit Kindern in Gebärdensprache wurde in den letzten Jahren vermehrt erforscht. Diese Arbeit widmet sich der Umsetzung von der Theorie in der Praxis und möchte aufzeigen, welche wichtigen Aspekte bei solchen Erzählungen in der Praxis bereits angewendet werden und durch welche Aspekte die Theorie noch zu ergänzen ist. Die Grundlage dieser Arbeit bilden ein Gruppeninterview mit Personen hoher Gebärdensprachkompetenz und langjähriger Erfahrung im Gebärden *mit* Kindern sowie eine Analyse eines kürzlich veröffentlichten Videos einer Geschichtenerzählung *für* Kinder in Gebärdensprache. Die Ergebnisse zeigen auf, dass in der Praxis bereits viele in der Theorie erwähnte, wichtige Aspekte berücksichtigt werden, darüber hinaus jedoch auch, dass theorieergänzende Eigenschaften in der Praxis zu finden sind.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, die bei dieser Arbeit mitgewirkt und mich unterstützt haben. Ein spezieller Dank gilt meinen Begleitpersonen und den Interviewteilnehmenden, da ohne sie diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Forschungskontext

Das Thema des Geschichtenerzählens für und mit Kindern in Gebärdensprache ist ein junger Forschungsbereich. Erst in den letzten Jahren hat dieses Thema einen kleinen Aufschwung erlebt und es wurden vereinzelt Schriften dazu veröffentlicht. Beispielsweise schrieb Boyes Braem 2005 in einem linguistischen Kommentar auf der CD des Gebärdensprachkurses Stufe 4 des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB) ein Kapitel über das Kinderregister und analysierte dafür die Unterschiede zwischen einer an einen Erwachsenen gerichtete Erzählung und einer an ein Kind gerichteten Erzählung derselben Geschichte. 2015 publizierte dann das Laurent Clerc National Deaf Education Center (im Folgenden kurz Clerc Center genannt) auf ihrer Webseite einen Beitrag zu den *Fifteen Principles for Reading to Deaf Children* (15 Prinzipien des Vorlesens für gehörlose Kinder). Und im Rahmen einer Studie entwickelten Dirks und Wauters 2018 ein Merkblatt für Eltern zur Förderung des *Interactive Reading* (Interaktives Lesen) bei Geschichtenerzählungen. Obwohl diese Artikel und Beiträge wichtige Informationen zum Thema des Geschichtenerzählens für und mit Kindern in Gebärdensprache liefern, scheinen sie sich eher zu ergänzen als einzeln alle wichtigen Aspekte dieses Themas zu erläutern. Daher darf davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich noch weiterführende Forschung betrieben werden kann und soll.

1.2 Vorgehen und Aufbau

In der vorliegenden Arbeit werden in einem ersten Schritt die wichtigsten Begrifflichkeiten behandelt, die für das Verstehen dieser Arbeit relevant sind. In einem zweiten Schritt werden die oben bereits erwähnten Forschungsbeiträge zu diesem Thema genauer vorgestellt und anschliessend werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen erläutert. Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurden sowohl ein Gruppeninterview als auch eine Videoanalyse durchgeführt, für welche im Methodenteil die entsprechenden Forschungsmethoden, die Probandinnen und Probanden beziehungsweise das Videomaterial sowie die Datenerhebung und das Datenanalyseverfahren vorgestellt werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse präsentiert und mit Bezug auf den Theorieteil und die Fragestellung interpretiert. Danach folgen eine kritische Diskussion dieser Arbeit und abschliessend eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche, weitere Forschungsthemen in diesem Bereich.

2. Theorieteil

2.1 Begrifflichkeiten

2.1.1 Manuelle und non-manuelle Komponenten

In der Gebärdensprache wird zwischen manuellen und non-manuellen – auch nichtmanuell genannten – Komponenten einer Gebärde unterschieden. Zu den manuellen Komponenten gehören die Hände und Arme, welche sich wiederum in die Parameter Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung unterteilen lassen. Zu den non-manuellen Komponenten gehören Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper und Mundbild (Boyes Braem, 1995). Für das Verständnis dieser Arbeit werden vor allem die Aspekte Ausführungsstelle, Gesichtsausdruck und Mundbild kurz erläutert.

In der Gebärdensprache werden fast alle Bewegungen in einem begrenzten Raum – dem Gebärdenraum – ausgeführt. Innerhalb dieses Gebärdenraums gibt es verschiedene Ausführungsstellen für Gebärden. Sie können am Körper, in der Nähe des Körpers und auf der anderen Hand lokalisiert oder auch in den Raum gestellt werden (ebd.). Die Ausführungsstelle vor dem Oberkörper wird auch neutraler Raum genannt (Becker & von Meyenn, 2012).

Abbildung 1: Der Gebärdenraum (Boyes Braem, 1995, S. 23)

Der Gesichtsausdruck wird in der Gebärdensprache ähnlich wie der Tonfall in der gesprochenen Sprache verwendet und dient der Vermittlung emotionaler wie linguistischer Informationen. Es ist jedoch zwischen diesen beiden Funktionsweisen zu unterscheiden, da je nach Verwendung die Charakteristiken des Gesichtsausdrucks variieren. Während die Verwendung der Mimik für emotionale Zwecke sehr variabel ist, scheint sie für linguistische Zwecke ein strenges Einsatzmuster einzuhalten. Dieses wird bestimmt einerseits durch die Kombination mehrerer, gleichzeitig auszuführender Mimikvariablen, wie beispielsweise geneigter Kopf, gerunzelte Stirn und gehobene Augenbrauen, und andererseits durch die zeitgleiche Koordination mit simultan auszuführenden, manuellen Gebärden (Boyes Braem, 1995).

Unter Mundbild ist die Lippenbewegung zu verstehen, die jener bei der Artikulation von Wörtern ähnelt. Das Mundbild weist unter anderem folgende Eigenschaften auf: Zum einen wird bei Mundbildern häufig nur ein Teil des Wortes auf den Lippen sichtbar, weshalb beispielsweise bei der Gebärde BUCH nur /Bu/ auf den Lippen abzulesen ist. In anderen Fällen werden Mundbilder auch über mehrere Gebärden ausgedehnt, wie zum Beispiel beim Satz

GEHÖRLOS DU?, bei dem das Mundbild /gehörlos/ über beide Gebärden hinweggezogen wird. Zudem wird im Allgemeinen keine flektierte Form eines Wortes im Mundbild dargestellt. Stattdessen wird bei Verben jeweils die Grundform oder die Stammform und bei Substantiven die Form des Singular Nominativ verwendet. Ausserdem werden nicht alle manuellen Gebärden von einem Mundbild begleitet und bei gewissen Arten von Gebärden scheinen Mundbilder häufiger Verwendung zu finden als bei anderen. Des Weiteren erfüllen Mundbilder auch gewisse Funktionen wie unter anderem die Präzisierung von Gebärden, wie etwa beim Nutzen der manuellen Gebärde FLEISCH und dem konkretisierenden Mundbild /Hamburger/ (Boyes Braem, 1995).

2.1.2 Bildaufbau in der Gebärdensprache

Um den Bildaufbau in der Gebärdensprache zu verstehen, ist das Verständnis von Referenzpunkten und deren Zuweisung wichtig, da durch diese Referenzpunkte ein imaginäres Bild des Erzählten entsteht. Referenzpunkte werden auch Loci genannt und beschreiben Bezugspunkte im Raum oder eine richtungsweisende Bewegung, wobei vor allem die wichtigsten Referenten wie Substantive oder Phrasen mit Substantiven, auf die wiederholt Bezug genommen werden möchte, einen Referenzpunkt erhalten (Boyes Braem, 2005).

Die Platzierung der Loci kann durch verschiedene Gründe bestimmt werden. Beispielsweise wird für eine abwesende Person meist ein Referenzpunkt links oder rechts der gebärdenden Person verwendet. Wird sowohl links wie rechts eine Referenz gesetzt, sind diese einerseits als klar voneinander abgegrenzt zu verstehen, andererseits sind sie vom Gegenüber gut beziehungsweise besser wahrzunehmen als gleich hintereinander platzierte Loci. Zudem kann diese Platzierung auch zur Betonung von Gegensätzen genutzt werden oder für einen Vergleich der beiden Referenten dienen. Manchmal wird auch die Richtung des effektiven Standorts eines Referenten für den Lokus genutzt. Wenn sich beispielsweise eine Person, ein Tier oder ein Objekt im Keller befindet, wird ihm oder ihr ein Referenzpunkt in Richtung Keller zugeordnet. Des Weiteren kann ein Lokus auch durch den typischen Standort eines Referenten bestimmt werden. Bei der Referenz auf einen Mitarbeiter, der in der oberen Etage arbeitet, kann ihm beispielsweise ein Lokus nach oben in Richtung seines Büros zugewiesen werden. Zudem gibt es auch konventionalisierte Referenzpunkte, wobei der Status eines Referenten die Höhe dessen Lokus bestimmt, weshalb ein Gott oder sozial höher gestellte Personen für gewöhnlich einen hohen Referenzpunkt haben. Kleinen Tieren oder Kindern wird hingegen ein tieferer Referenzpunkt zugewiesen. Weiter sind Referenzpunkte auch inhaltsabhängig, was bedeutet, dass bei

der Erzählung einer Geschichte beispielsweise eine im Bett liegende Person einen tiefen und eine im Baum sitzende Katze einen hohen Lokus zugeteilt bekommen. Semantische Beziehungen zu einem bereits gesetzten Referenten spielen bei der Einführung eines neuen Referenten zudem ebenfalls eine Rolle, denn diese werden entsprechend nahe beieinander platziert. Zum Beispiel wird dementsprechend der Lokus für eine Lehrperson nahe dem Lokus für die Schule gesetzt. Nicht zuletzt werden Loci nahe beim Körper der gebärdenden Person für beispielsweise Personen verwendet, für die sie Sympathie oder Zuneigung empfindet, oder die Loci werden weiter weg für Personen genutzt, denen gegenüber Antipathie oder Abneigung empfunden wird (Boyes Braem, 2005).

Referenzpunkte übernehmen zudem auch eine Vielzahl grammatikalischer Funktionen. Das Zeigen mit dem Zeigefinger oder der flachen Hand in Richtung eines Referenzpunktes kann als Personalpronomen dienen. Viele Gebärden, die nicht an den Körper gebunden sind, können nahe eines Referenzpunktes ausgeführt werden. Auf diese Weise kann zum Beispiel die Gebärde HAUS zur linken und zur rechten Seite der gebärdenden Person ausgeführt werden, womit dann zwei verschiedene Häuser gemeint sind. Zu diesen Häusern können dann beispielsweise auch verschiedenen Personen durch einen nahen Lokus zugeordnet werden. Des Weiteren gibt es sogenannte Übereinstimmungsverben, die durch eine Bewegung im Raum ausgeführt und mit verschiedenen Referenzpunkten koordiniert werden. Auf diese Art kann zum Beispiel das Übereinstimmungsverb FRAGEN vom Referenzpunkt der Person A zum Referenzpunkt der Person B hin ausgeführt werden und meint damit, dass Person A eine Frage an Person B stellt. Zudem werden auch Raumverben wie beispielsweise GEHEN durch eine Bewegung im Raum ausgeführt und können ebenfalls als Beispiel von Person A zu Person B ausgeführt werden, um zu vermitteln, dass die Person A zur Person B hinget. Zusätzlich ist auch eine Koordination von Blickrichtung, Kopf- oder Körperausrichtung mit einem bereits gesetzten Lokus möglich, was vor allem bei *Constructed Action* (siehe Kapitel 2.1.4) Anwendung findet (ebd.).

Nicht zuletzt ist zu verstehen, dass Referenzpunkte sich auch verändern können. Dies kann beispielsweise infolge eines Bewegungsverbes geschehen, wobei sich ein Referent von Punkt A nach Punkt B bewegt und sich somit auch dessen Lokus verändert. Zudem können sich Referenzpunkte auch ändern, wenn es beispielsweise in einer Geschichte einen Szenenwechsel gibt oder die Erzählung aus einem anderen Blickwinkel weitergeführt wird. Zusätzlich führt auch ein Rollenwechsel (genauer in *Constructed Action*, Kap. 2.1.4) zu einer Verschiebung der Referenzpunkte (ebd.).

2.1.3 Produktive Gebärden

In der Gebärdensprache wird zwischen lexikalisierten und produktiven Gebärden unterschieden, wobei beide Teil gebärdensprachlicher Äusserungen sind. Lexikalisierte Gebärden sind die konventionellen Zeichen der Sprache und Kernbestandteil des etablierten Lexikons. Produktive Gebärden – auch Klassifikatorgebärden oder produktives Lexikon genannt – sind Gebärden, die für den jeweiligen Kontext neu gebildet werden, um eine bildhafte Darstellung von Gegenständen, Situationen, Handlungen und anderen Sachverhalten zu erzeugen. Formen, Orte, Ausrichtungen und Bewegungen gemäss dem echten Geschehen im Raum können dabei ebenfalls in die Gebärde integriert werden. Zudem können die Handformen, Ausführungsstellen und die Bewegung im Raum bei diesen Gebärden an die abzubildende Situation adjustiert werden. Des Weiteren werden produktive Gebärden gelegentlich im Anschluss an eine lexikalisierte Gebärde genutzt, um die Bedeutung jener Gebärde zu verdeutlichen (König, Konrad & Langer, 2012).

2.1.4 Constructed Action

Constructed Action (CA) beschreibt die Technik des Rollenspiels beziehungsweise der Rollenübernahme und bezeichnet die massstabentsprechende Inszenierung von Vorgängen, Aktionen oder Zuständen eines Protagonisten durch die gebärdende Person. Die Massstabentsprechung ist dabei von spezieller Bedeutung. Damit ist gemeint, dass dadurch, dass die gebärdende Person in die Rolle der Referenz-Entität schlüpft, die Körperteile der gebärdenden Person nun derjenigen der Referenz-Entität entsprechen und deshalb Massstabanpassungen vorgenommen werden müssen. Ist die Referenz-Entität beispielsweise eine Maus und kommt in der Geschichte ein Fussball geflogen, dann muss der Fussball aus der Sicht der Maus und folglich riesengross dargestellt werden. Durch die komplette Rollenübernahme ergibt sich ein Ausstieg aus dem Gebärdenraum und die in der Rolle gebärdende Person leistet einen Körpereinsatz, der die manuellen Komponenten und den begleitenden grammatischen oder semantischen Mimikeinsatz übersteigt (Fischer & Kollien, 2006).

2.1.5 Lautsprachbegleitendes Gebärden

Das lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) beschreibt eine Form von gebärdeter Lautsprache. Darunter versteht man die Übersetzung eines jeden gesprochenen Wortes in eine Gebärde,

welche im neutralen Raum vor der gebärdenden Person ausgeführt und wobei auch die Wortstellung der gesprochenen Sprache verwendet wird. Diese Nutzung von Gebärden darf nicht als Gebärdensprache missverstanden werden. Bei LBG wird auch keine der grammatikalischen Techniken aus der Gebärdensprache verwendet wie beispielsweise die oben beschriebene Verwendung von räumlich zugeordneten Referenten anhand von Loci, die Nutzung von Bewegung, produktiven Gebärden, begleitenden Gesichtsausdrücken, die Veränderung der Körperstellung oder CA (Boyes Braem, 1995).

2.2 Literatur-Review

Die Forschung hat in den letzten Jahren vermehrt Interesse an der Thematik des Geschichtenerzählens für und mit gehörlosen Kindern gezeigt. Im folgenden Kapitel werden drei Publikationen zu diesem Thema genauer vorgestellt, um den aktuellen Stand der Forschung aufzuzeigen. Diese Publikationen stammen aus drei verschiedenen Ländern – den USA, den Niederlanden und der Schweiz – weshalb anzumerken ist, dass beispielsweise Vergleiche zwischen American Sign Language (ASL) und Englisch im entsprechenden Kontext zu betrachten und folglich als Vergleiche zwischen der Gebärdensprache und der gesprochenen beziehungsweise der geschriebenen Sprache zu verstehen sind.

2.2.1 Laurent Clerc National Deaf Education Center – Fifteen Principles for Reading to Deaf Children

Das Clerc Center hat 2015 auf ihrer Website einen Beitrag zu den *Fifteen Principles for Reading to Deaf Children* (15 Prinzipien des Vorlesens für gehörlose Kinder) veröffentlicht. Diese Prinzipien beziehen sich in erster Linie darauf, wie vorlesende Personen Geschichten aus Büchern in Gebärdensprache erzählen und gemeinsam *mit* Kindern erarbeiten sollen. Diese 15 Prinzipien werden im Folgenden kurz erläutert.

Das erste Prinzip besagt, dass die erzählende Person die Geschichte in ASL übersetzen und nicht der englischen Grammatik folgend gebärden soll, da die Forschung zeigt, dass das Benutzen von ASL das Verständnis der Geschichte bei den Kindern verbessert. Gemäss dem zweiten Prinzip sollen stets beide Sprachen – ASL und Englisch – für die Kinder sichtbar bleiben, indem die Erzählerin oder der Erzähler die Geschichte in ASL erzählt, dabei aber immer wieder auf den Text verweist, denn auf diese Weise können die Kinder die beiden Sprachen verknüpfen. Im dritten Prinzip wird verdeutlicht, dass die vorlesenden Personen nicht an den Text gebunden

sind. Oftmals entnehmen gehörlose Personen Informationen aus den Bildern oder aus anderen Teilen des Buches, sowie auch aus der Realität, um die Geschichte in einen grösseren Kontext zu setzen. Zudem ist es wichtig, die Informationen aus dem Buch auszuschnücken, weil dadurch ein besseres, tieferes Verständnis des Lesematerial begünstigt wird. Entsprechend dem vierten Prinzip sollen die Erzählerinnen und Erzähler eine Geschichte mehrmals wiederholen, aber dabei jeweils die Art, wie sie die Geschichte erzählen, verändern. Weil sich Kinder beim ersten Kontakt mit einer Geschichte vor allem auf die Bilder, Farben und Charakteren und weniger auf die eigentliche Geschichte und den Text konzentrieren, soll sich auch die vorlesende Person bei den ersten Erzählungsdurchläufen einer Geschichte auf diese Aspekte fokussieren und dabei vor allem ASL verwenden. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, die Geschichte in einen Kontext zu setzen. Mit jedem weiteren Wiederholen wird dann das Augenmerk vermehrt auf den englischen Text gerichtet, indem die vorlesende Person immer wieder auf das geschriebene Englisch auf der Seite verweist und somit das Konzept der Geschichte mit dem Text verknüpft. Die Kinder brauchen ein paar Wiederholungen, um selbst ebenfalls diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber dadurch, dass das Konzept in ASL eingeführt wurde, können sie die Geschichte vollumfänglich verstehen und diese mit dem geschriebenen Text verknüpfen, wodurch ein noch tieferes Verständnis erreicht wird. Das fünfte Prinzip besagt, dass dem Kind die Führung überlassen werden soll. Das Kind sollte das Buch aussuchen, damit herumexperimentieren und die Seiten in irgendeiner Reihenfolge lesen dürfen. Möchte das Kind nur Illustrationen anschauen, lässt die vorlesende Person das zu und wartet bis das Kind bereit ist, mehr von der Geschichte zu erfahren. Zu diesem Prinzip gehört ebenfalls die Anpassung des Lesestils der erzählenden Person an die Entwicklungsstufe des Kindes. Das sechste Prinzip wird vom Grundsatz geleitet, dass die erzählende Person explizit die implizierten Informationen aus dem Text kommunizieren soll. Dies bedeutet, dass die Erzählenden angedeutete Informationen aus dem Text hervorheben und diese dem Kind offen und klar kommunizieren, damit das Kind die Geschichte ganzheitlich verstehen kann. Das siebte Prinzip bezieht sich auf das Anpassen der Gebärdenplatzierung an die Geschichte, wobei von drei Hauptbereichen gesprochen wird: Auf dem Gesicht des Kindes, auf dem Buch selbst und an den normalen Ausführungsstellen der Gebärden. Auf diese Weise kann das Interesse des Kindes aufrechterhalten werden. Beim achten Prinzip geht es um die Anpassung des Gebärdenstils an die Geschichte. Die Forschung zeigt, dass gehörlose Vorlesende und Eltern Gebärdensprachevariationen nutzen, wenn sie verschiedene Charakteren aufzeigen, was wiederum ebenfalls der Aufrechterhaltung des Interesses des Kindes dient und zusätzlich dem Kind hilft, literarische Konzepte wie Charakterisierungen zu verstehen. Das neunte Prinzip besagt, dass Vorleserinnen und Vorleser die Konzepte der

Geschichte mit der realen Welt verknüpfen sollen, indem sie mit den Kindern über Erlebnisse reden, die sie bereits gemacht haben, und Beispiele nutzen, die den Kindern helfen, eine Verbindung zwischen der Geschichte und der Realität zu sehen. Als zehntes Prinzip gilt das Nutzen von Strategien zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit. Zum einen kann dabei das Abgelenkt-Sein des Kindes thematisiert werden, indem das Kind sanft mit der Hand oder dem Ellenbogen angetippt wird. Zum andern kann hierzu das Buch in das Blickfeld des Kindes geführt werden und wieder zurück, damit es die Aufmerksamkeit wieder auf das Buch lenkt und mit der Geschichte fortgefahren werden kann. Die vorlesende Person kann aber auch grossen Wert darauflegen, stets Augenkontakt mit dem Kind zu halten. Dabei ist es aber wichtig zu wissen, dass das Kind auch davon profitieren kann, das periphere Gesichtsfeld zu nutzen. Das elfte Prinzip besagt, dass der Vorleser/die Vorleserin den Blick nutzen kann und soll, um das Kind zum Mitwirken zu animieren, und es sollte vermieden werden, während dem Vorlesen einer Geschichte nur ins Buch zu starren, weil auf diese Weise die Aufmerksamkeit eines Kindes nicht gehalten werden kann. Beim Blick wird zudem zwischen dem individuellen und dem Gruppenblickkontakt unterschieden. Ersterer meint den Blickkontakt mit nur einem Kind und Letzterer beschreibt, dass die vorlesende Person den Blick von Kind zu Kind und wieder zurück schweifen lässt. Der Gruppenblickkontakt wird während den Lesestunden als am effektivsten betrachtet, weil er ein Gefühl der Inklusion generiert. Gemäss dem zwölften Prinzip sollen Vorleserinnen und Vorleser an Rollenspielen teilnehmen, um das Konzept der Geschichte zu erweitern. Rollenspiele sollen vor allem dann Verwendung finden, wenn Kinder Mühe haben, die Geschichte zu verstehen. Die vorlesende Person kann sich dann wie ein Charakter oder ein Tier der Geschichte kleiden und sich entsprechend verhalten. Zusätzlich bekommen die Kinder auch ein besseres Verständnis der Geschichte, wenn sie selbst daran partizipieren und beim Durchspielen einiger Ausschnitte der Geschichte involviert sind. Das 13. Prinzip thematisiert die Nutzung von ASL-Variationen beim Gebärden von sich wiederholenden, englischen Ausdrücken. Das Einhalten dieses Prinzips macht die Lesestunde für die Kinder lustiger und vergnüglicher und hilft auch, ein besseres Verständnis der Geschichte zu schaffen sowie das Vokabular zu erweitern. Das 14. Prinzip ermutigt die erzählende Person dazu, eine positive und fördernde Atmosphäre zu schaffen. Zum einen sollte das Lesen Spass machen, zum andern sollte das Kind dabei unterstützt werden, die Verbindung zwischen dem englischen Text im Buch und ASL zu verstehen. Zusätzlich sollte dem Kind immer die Freiheit gegeben werden, sich in einem Gedankenspiel zu verlieren, auch wenn es nicht mit dem Inhalt der Geschichte übereinstimmt. Das 15. und letzte Prinzip besagt, dass es wichtig ist, als vorlesende Person die Erwartung zu hegen, dass das Kind lesekundig wird, da die Erwartung einen direkten Einfluss auf die Fähigkeiten

des Kindes hat. Wenn davon ausgegangen wird, dass das Kind nicht lesen lernen kann, dann merkt und verinnerlicht es die Erwartung an sein Versagen. Diese negative Einstellung ist schwierig wieder abzulegen. Daher ist es wichtig, dass die Erwachsenen eine positive Einstellung zum Lesen und Lernen vermitteln, sodass das Kind diese Einstellung verinnerlicht und den vollen Zugang zur Bildung erhält (Clerc Center, 2015).

2.2.2 Dirks und Wauters – *Interactive Reading*

Zeitgleich wie das Clerc Center (2015) haben sich auch Dirks und Wauters (2018) mit dem Thema des Geschichtenerzählens für und mit Kindern auseinandergesetzt. Sie konzentrierten sich primär auf das *Interactive Reading* (Interaktives Lesen) von Geschichten, da dies nachweislich einen positiven Einfluss auf die Lese- und Schreibfähigkeit von jungen gehörlosen und schwerhörigen Kindern hat. In ihrer Studie wiesen sie nach, dass die Teilnahme der Eltern an einem *Interactive Reading Program* eine Auswirkung auf die Häufigkeit von *Interactive Reading* mit ihren Kindern hatte. Für die vorliegende Arbeit ist jedoch vor allem das Merkblatt relevant, welches die Eltern für diese Untersuchung erhielten, da es Informationen über die Eigenschaften von *Interactive Reading* und Vorschläge zu den Umsetzungsmöglichkeiten beim Geschichtenerzählen für und mit Kindern in Gebärdensprache liefert. Dieses Merkblatt beinhaltet die Strategien von Dirks und Wauters (2015), welche wiederum auf dem *Interactive Reading Program* von DeBruin-Parecki (2007) und der Forschung von DesJardin et al. (2014) beruhen. Dirks und Wauters (2018) unterteilten die zu beachtenden Punkte in fünf Schritte und allgemeine Tipps.

Der erste Schritt besteht aus der Planung. Hierzu wird berichtet, dass das Buch im Voraus durchgelesen und entschieden werden soll, über welchen Inhalt man sprechen wird und über welchen nicht. Man soll sich auch Gedanken darüber machen, welche Stellen dem Kind besonders gefallen könnten. Zusätzlich sollten Materialien oder Spielsachen organisiert werden, mit denen die Geschichte zum Leben erweckt werden kann. Weiter sollten sich die Eltern auch überlegen, ob es Aktivitäten gibt, die sie mit den Kindern unternehmen könnten, damit diese die Geschichte gewissermassen erleben können. Falls notwendig, sollten ebenfalls schon im Vorfeld die Gebärden nachgeschaut werden, die man verwenden möchte. Zudem kann man sich überlegen, ob das Kind bereits eine Erfahrung gemacht hat, die dem Thema der Geschichte ähnlich ist und über die man sprechen oder die man nachspielen könnte (Dirks & Wauters, 2018).

Schritt zwei thematisiert die Einleitung des Geschichtenvorlesens. Hierzu soll mit dem Kind der Einband des Buches angeschaut werden. Meist erfährt man durch die abgebildete Illustration etwas über den Protagonisten oder das Thema der Geschichte. Durch die Unterhaltung über den Einband und den Titel kann sich das Kind Gedanken zum Inhalt der Geschichte machen, bevor man sie zu lesen beginnt. Als Einleitung kann auch ein Lied gesungen, ein Spiel gespielt oder über eine Erfahrung des Kindes gesprochen werden, welche zur Geschichte passt (ebd.). Das Lesen und Erzählen der Geschichte bilden den dritten Schritt. Die Geschichte sollte in eigenen Worten erzählt werden, wobei nicht nur Gebärden sondern auch Gesten förderlich für das Verständnis der Geschichte sind. Wenn das Kind spontan anfängt über etwas zu erzählen, das zur Geschichte oder deren Illustrationen passt, lässt man es zu und reagiert auch entsprechend darauf. Die Abwechslung zwischen Zuhören und Sprechen begünstigt die Aufmerksamkeit, die das Kind der Geschichte widmen kann. Es sollten dem Kind auch offene Fragen zum Inhalt der Abbildungen und auch über seine Gefühle bezüglich der Geschichte gestellt werden. Zudem ist es förderlich, die eigene Mimik und Körperhaltung zu nutzen, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Kindergeschichten bieten oftmals viele Möglichkeiten, einen Charakter zu verkörpern, wobei der Gebrauch von Handpuppen den Kindern sogar noch grössere Freude bereitet (Dirks & Wauters, 2018).

Schritt vier behandelt das Reflektieren der Geschichte. Nach dem gemeinsamen Lesen der Geschichte sollte über sie gesprochen werden, wobei auch nochmals ein paar Seiten des Buches angeschaut werden können. Dies hilft dem Kind, die Geschichte und das Thema zu verstehen. Das Kind kann auch die Geschichte mit seinen Stofftieren oder Puppen nachspielen oder es kann ein gemeinsames Kunstprojekt passend zum Thema gestartet werden. Zum einen bieten solche gemeinsamen Aktivitäten die Möglichkeit, das Thema nochmals zu besprechen, und zum andern fördert ein anderer Blickwinkel auf das Thema das Verständnis desselben (ebd.).

Schritt fünf besteht aus dem in Bezug Setzen von Ereignissen, die in einem Zusammenhang mit der Geschichte stehen. Es geht darum, sich während späteren Ereignissen im Leben des Kindes wieder auf die Geschichte zu beziehen und das Thema somit aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten und zu diskutieren. Dies unterstützt das Kind bei einem tieferen Verständnis der Geschichte und der Verknüpfung dieser mit der Realität. Zusätzlich fördert dies auch die Sprachentwicklung des Kindes (ebd.).

Bei den allgemeinen Tipps wird noch erwähnt, dass dem Kind genügend Zeit gegeben werden soll, um sich die Bilder anzuschauen, die Informationen zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Zusätzlich sollte regelmässig auf das reagiert werden, was das Kind sagt oder was es sich anschaut, und dann sollte drauf angepasste Information hinzugefügt werden. Es ist zudem förderlich,

die Rolle eines Charakters in der Geschichte mit Mimik, Körperhaltung, Gesten und Gebärden zu verkörpern, da dies der Sprachentwicklung von jungen Kindern entspricht, weshalb sie diese Ausdrucksweisen auch zu kopieren versuchen werden. Während man die Geschichte erzählt, sollte auf die passenden Bilder im Buch gezeigt werden. Zudem sind Wiederholungen für den Lernprozess sehr wichtig, weshalb Kinder gerne in den Büchern vor und zurück blättern, um zu sehen, was genau passiert ist und ob die Geschichte zu den Bildern passt. Des Weiteren sollte das Kind dazu motiviert werden, über die Geschichte nachzudenken, indem man ihm viele Was-, Wo-, Wer-, Wie- und Warum-Fragen stellt. Wenn das Kind keine Antwort findet, soll man ihm sagen, was man selbst für die Antwort hält. Weiter sollte darauf geachtet werden, dass die Erzählgeschwindigkeit an das Kind angepasst ist und regelmässig Pausen gemacht werden, damit das Kind die Informationen verarbeiten kann. Erwachsene erzählen meist schneller als das kindliche Gehirn dies verarbeiten kann. Nicht zuletzt wird beim *Interaktive Reading* nicht immer der genaue Text der Geschichte verwendet. Die Erzählweise wird angepasst an das, was das Kind in den Bildern am interessantesten findet, und auch auf die von ihm bereits gemachten Erfahrungen (Dirks & Wauters, 2018).

2.2.3 Boyes Braem – Unterschied zwischen Erzählungen für und mit Kindern und Erzählungen für Erwachsene

Einen weiteren Einblick in das Thema Kinderregister bietet der linguistische Kommentar von Boyes Braem (2005) auf der CD des SGB Gebärdensprachkurses Stufe 4. Boyes Braem (2005) präsentiert hier Analysen von Videos, in denen gezeigt wird, wie Erwachsene mit Kindern verschiedener Altersklassen gebärden. Die Analyse eines Dialogs zwischen Mutter und Kind, die zusammen ein Bilderbuch lesen, zeigt auf, dass Wiederholungen, Bestätigungen und viele «Was ist das?»-Fragen ein typischer Bestandteil des Kinderregisters sind. Des Weiteren analysiert Boyes Braem (2005) die Unterschiede zwischen einer an einen Erwachsenen gerichteten Erzählung der Begebenheiten des 11. Septembers in New York und einer an ein Kind gerichteten Erzählung derselben Geschichte. Hierbei beschreibt sie, dass bei der Erzählung für und mit Kindern Anpassungen auf inhaltlicher, auf Stil- und auf Interaktionsebene vorgenommen werden.

Auf inhaltlicher Ebene ist zu vermerken, dass in der Kommunikation mit Kindern Informationen häufiger wiederholt werden. Zudem werden Ereignisse eher in der tatsächlichen zeitlichen Abfolge erzählt und Kausalzusammenhänge werden deutlich mit einer Gebärde und nicht einzig durch ein Mundbild angezeigt. Des Weiteren wird die Handlung von Personen eher aus

moralischer als aus politischer Sicht erklärt, und wenn Orte vorkommen, wird eher auf Namensgebärden verzichtet und stattdessen werden diese Orte beschrieben. Exakte Daten finden zudem auch weniger Anwendung in diesem Register als allgemeine Zeitangaben wie beispielsweise «früher» (Boyes Braem, 2005).

Unter Betrachtung der Stilebene sind übertriebenere Anwendungen und stärkere Betonungen von Gesichtsausdrücken und Körperbewegungen festzustellen. Zusätzlich wird öfter von Rollenspielen beziehungsweise CA Gebrauch gemacht. Zudem beschreiben die erzählenden Personen häufiger ihre eigenen Gefühle und Reaktionen und lassen diese auch deutlich erkennen (ebd.).

Bei der Interaktion vermerkt Boyes Braem (2005) vor allem, dass den Rückmeldungen und Fragen grosse Bedeutung zukommt, da hierbei mehr auf das Verstehen seitens Empfänger geachtet wird.

2.3 Fragestellung

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit liegt in der Ermittlung der wichtigen Eigenschaften einer Kindergeschichtenerzählung in Gebärdensprache und basiert auf dem Wissen, dass Erwachsene ihre Sprache in der Kommunikation mit einem Kind stets anpassen und dass es vor allem bei Geschichtenerzählungen für und mit Kindern verschiedenste Möglichkeiten gibt, die eigene Erzählweise an den Adressaten zu adaptieren. Unter Betrachtung der Tatsache, dass bis anhin noch eher wenig Forschung in diesem Bereich betrieben wurde und die oben ausgeführten Quellen sich in ihren Informationen ergänzen, ist zu vermuten, dass in der Praxis ebenfalls noch ergänzende Informationen und entsprechend weiterführende Strategien oder Eigenschaften in Bezug auf adressatengerechte Kindergeschichtenerzählungen in Gebärdensprache zu finden sind. Basierend auf dieser Annahme möchten mit dieser Arbeit die folgenden zwei Forschungsfragen beantwortet werden:

1. Welche in der Forschung als wichtig erachteten Aspekte bei einer Geschichtenerzählung für und mit Kindern in Gebärdensprache werden in der Praxis bereits umgesetzt?
2. Lassen sich in der Praxis forschungsergänzende, relevante Eigenschaften finden?

3. Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden zwei Formen der qualitativen Datenerhebung gewählt. Um die Frage nach den in der Praxis vorzufindenden Eigenschaften einer Geschichtenerzählung *mit* Kindern zu klären, wurde ein Gruppeninterview mit Personen hoher Gebärdensprachkompetenz und langjähriger Erfahrung im Gebärden mit Kindern durchgeführt. Zur Ermittlung der in der Praxis vorzufindenden Eigenschaften einer Geschichtenerzählung *für* Kinder wurde ein Video einer gebärdensprachlichen Erzählung für Kinder analysiert.

In diesem Kapitel werden die entsprechenden Forschungsmethoden, die Probandinnen und Probanden beziehungsweise das Videomaterial, sowie die Datenerhebung und das Datenanalyseverfahren sowohl für den Interviewteil als auch für den Videoanalyseteil dieser Arbeit vorgestellt.

3.1 Interview

3.1.1 Forschungsmethode

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde in einem ersten Schritt ein halbstrukturiertes, problemzentriertes Gruppeninterview geplant, wozu ein Leitfaden gemäss den Empfehlungen von Kühn und Koschel (2011) generiert wurde, der den Befragten die Setzung eigener Schwerpunkte ermöglichte. Zudem wurde eine Gruppengrösse von drei Personen festgelegt, um durch das Gruppenformat gegenseitige Denkanstösse zu unterstützen und durch die kleine Anzahl an Befragten allen die Möglichkeit zur Äusserung zu geben.

3.1.2 Probandinnen und Probanden

Für das Interview wurden Probandinnen und Probanden gesucht, die eine hohe Gebärdensprachkompetenz und Erfahrung im Gebärden mit und für Kinder haben. Um die Gruppengrösse von drei Personen nicht zu überschreiten, wurden in einer ersten Runde vier Personen per E-Mail angefragt, die das geforderte Profil erfüllten. Nach den ersten Absagen wurden nach und nach weitere Personen angefragt, bis drei Zusagen für den entsprechenden Zeitraum eingegangen waren. Anschliessend wurden die drei Teilnehmenden noch gebeten, einen Hintergrundfragebogen (siehe Anhang 1) auszufüllen.

Die finale Gruppe bestand aus zwei Probandinnen und einem Probanden. Alle sind seit Geburt gehörlos. Zwei der drei Personen haben als erste Sprache Deutsch gelernt, aber alle drei fühlen

sich der gehörlosen Kultur zugehörig und gaben an, die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) sehr gut zu rezipieren und zu produzieren. Zudem absolvierten sie alle eine Ausbildung zur Gebärdensprachlehrperson. Zwei von drei Personen gewannen sowohl beruflich wie privat Erfahrung in der Kommunikation mit Kindern in Gebärdensprache und die dritte Person sammelte vor allem im Beruf entsprechende Erfahrungen. Des Weiteren gaben sie an, täglich in Gebärdensprache Kontakt zu Kindern zu haben oder gehabt zu haben – wenn der Kontakt durch eine Anstellung zustande kam, die jetzt beendet ist – sowie auch mittel (eine Person) oder viel (zwei Personen) Erfahrung im Erzählen von Geschichten für und mit Kindern zu haben.

3.1.3 Datenerhebung

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang 2) wurde basierend auf dem Kern der ersten Forschungsfrage erstellt: Was sind wichtige Aspekte bei einer Geschichtenerzählung für und mit Kindern in Gebärdensprache? Diese Frage wurde in Unterfragen aufgespalten, die verschiedene Blickwinkel auf das Thema ermöglichen und bei welchen darauf geachtet wurde, dass sie gemäss den Empfehlungen von Kühn und Koschel (2011) kurz und prägnant formuliert sowie konkret und erfahrungsbezogen sind. Anschliessend wurden diese Fragen gegliedert und alternative Frageformulierungen generiert, welche bei Nachfragen von Seiten der interviewten Personen genutzt werden konnten. Zu Beginn wurde mit einer sehr offenen Frage den Probandinnen und Probanden die Möglichkeit gegeben, eigene Themen zu nennen, die für sie in Zusammenhang mit dem Geschichtenerzählen für und mit Kindern stehen. Des Weiteren wurde erfragt, wie eine Geschichte erzählt werden muss, damit sie für ein Kind gut verständlich und spannend ist. Mit einer abschliessenden Frage wurden die Befragten motiviert, die für sie wichtigsten Punkte hervorzuheben.

Das Interview fand zu einem für alle Parteien passendem Datum online über Zoom statt, da nur so die Teilnahme aller Probandinnen und Probanden möglich war. Für die spätere Transkription wurde das Interview auf Video aufgenommen. Hierzu mussten die Teilnehmenden vorab eine Einverständniserklärung (siehe Anhang 3) unterschreiben. Die Aufnahme wurde erst nach der Begrüssung, einer kurzen Vorstellungsrunde und der Absicherung, dass von allen Beteiligten eine unterschriebene Einverständniserklärung vorlag, begonnen. Das Interview wurde in DSGS durchgeführt.

3.1.4 Datenanalyse

Zur Analyse wurde das in DSGS geführte Interview von der Autorin dieser Arbeit übersetzt und in deutscher Schriftsprache transkribiert¹. Auf die Kontrolle des übersetzten Produkts durch eine diplomierte Fachperson für Gebärdensprachdolmetschen musste aufgrund begrenzter Ressourcen für diese Arbeit verzichtet werden. Zur Erstellung des Transkripts wurde das Programm f4transkription (Version 8.0.2) verwendet und es wurden die Transkriptionsregeln für inhaltlich-semantiche Transkriptionen angewendet (Dresing & Pehl, 2018). Zusätzlich zu diesen Transkriptionsregeln wurden die direkte Rede in Aussagen, Themenangaben und Übernahmen von im Chat geschriebenen Inhalten in Anführungszeichen gesetzt. Zudem wurden Glossen in Versalien geschrieben. Allgemein wurde eine selektive Transkriptionsweise gewählt, weil der Austausch zwischen den Befragten möglichst selten durch die interviewende Person unterbrochen werden sollte, die Befragten aber teilweise stark vom Thema abwichen und somit Teile ihres Beitrages für diese Arbeit nicht mehr relevant waren. Diese Auslassungen sowie Schreibpausen wurden im Transkript mit eckigen Klammern markiert. In einem nächsten Schritt wurden die Informationen, die auf die Identität der interviewten Personen hinwiesen, anonymisiert. Eigennamen der Befragten wurden durch die Abkürzungen B1, B2 und B3 ersetzt. Angaben, die auf das Geschlecht der jeweiligen Kinder hindeuteten, wurden mit „Kind“ ausgetauscht und durch einen Stern markiert und genau genannte Namen, Orte oder Arbeitsorte wurden durch XX ersetzt.

Im Anschluss wurde die Transkription anhand des Programms f4analyse (Version 3.0.0) analysiert, wobei wichtige Textstellen markiert und anschliessend kategorisiert wurden. Diese Kategorien basierten auf Themen aus der Theorie und wurden ergänzt durch den Inhalt des Interviews, wodurch auch neue Kategorien und Subkategorien generiert wurden. Die genauen Kategorien und Subkategorien sind in der Tabelle 1 ersichtlich, wobei der Reihenfolge der Nennungen keine Bedeutung zukommt.

Tabelle 1

Kategorien und Subkategorien der Interviewanalyse

Kategorien	Subkategorien
Setting	• ruhige Umgebung

¹ Das Transkript des Gruppeninterviews wurde von der Autorin aus dem Anhang entfernt. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, melden Sie sich bitte per Mail bei claudia.korner@hotmail.com.

Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> • Dekoration • nicht ununterbrochen gebärden • Fragen und Antworten • Rollenspiel
Inhalt (Präsentation des Inhaltes)	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatz • Gebärdennamen • Wiederholen • Vermeidung schwieriger Themen
Stil/ Technik	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenübernahme/ CA • Mimik • Körperbewegung • GS-Ausführung • produktive Gebärden
Gebärdenraumnutzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bildaufbau
Unterstützendes Material	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemein • Bilder • Film • reale Gegenstände • Dekoration
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Routine/ Rituale

Anmerkungen. Die Subkategorie „Dekoration“ ist Bestandteil zweier Kategorien, da sie im Interview in beiden Kontexten Erwähnung fand.

3.2 Video

3.2.1 Forschungsmethode

Um die Frage nach den wichtigen Aspekten bei einer Geschichtenerzählung *für* Kinder in Gebärdensprache zu untersuchen, wurde in einem zweiten Schritt eine qualitative Analyse eines online verfügbaren Videos einer Geschichtenerzählung für Kinder in DSGS durchgeführt. Das dazu verwendete Video wurde im Juli 2020 veröffentlicht, mit dessen Hilfe aufgezeigt werden konnte, welche Mittel und Techniken aktuell in diesem Feld Anwendung finden.

3.2.2 Videomaterial

Zur Untersuchung der beiden Forschungsfragen wurde ein möglichst aktuelles Video einer Erzählung für Kinder in DSGS gesucht, da die Forschung in diesem Bereich eher jung ist und

daher im Verlauf der letzten Jahre eine grosse Entwicklung stattfand. Das für diese Arbeit analysierte Video ist die im Juli 2020 von RISE eBooks-Projects veröffentlichte Geschichte *Hallo, ich heiße Coronavirus!* (Rise Ebooks, 2020). Das der Geschichte zugrunde liegende Buch sowie die gezeigten Illustrationen stammen von Manuela Molina und die Geschichte wurde in DSGS gebärdet von Natasha Ruff, angeleitet durch Katja Tissi.

3.2.3 Datenerhebung und -analyse

Zur Analyse (siehe Anhang 4) wurde das Annotationsprogramm ELAN (Version 5.9) verwendet. Auf Basis der Literatur wurden Kategorien für die Eigenschaften definiert, welche bei einer Geschichtenerzählung für Kinder wichtig sind. Die jeweiligen Stellen im Video, in welchen die Umsetzung einer dieser Eigenschaften zu sehen war, wurden entsprechend markiert. Zusätzlich wurden noch weitere Kategorien für weitere auffallende Eigenschaften aus dem Video erstellt und für jede Kategorie wurden Subkategorien gebildet. Es ist anzumerken, dass die Subkategorien der Kategorie non-manuelle Komponenten jeweils nach ihrer Intensitätsstufe (neutral, wenig, mittel, viel) analysiert wurden, weil in der Literatur diesbezüglich vor allem die Relevanz stärker ausgeprägter Darstellungen dieser non-manueller Komponenten genannt wurde. Alle für diese Analyse generierten Kategorien und Subkategorien sind in der Tabelle 2 in beliebiger Reihenfolge aufgelistet.

Tabelle 2

Kategorien und Subkategorien der Videoanalyse

Kategorien	Subkategorien
Non-manuelle Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Mimik • Körperhaltung/-bewegung
Rolle (CA)	<ul style="list-style-type: none"> • Coronavirus • Grippe • Erkältung • Erwachsener • kranke Person • Kind
Wortwahl	<ul style="list-style-type: none"> • eigene Worte • Variation • produktive Gebärde
Informationen (in Bezug auf Inhalt)	<ul style="list-style-type: none"> • ausschmücken

	<ul style="list-style-type: none">• wiederholen• umformulieren• abändern• weglassen
Interaktion	<ul style="list-style-type: none">• Blick• Fragen• <i>wave</i>
Verweis (auf unterstützendes Material)	<ul style="list-style-type: none">• Text• Schreibweise• Bilder

4. Ergebnisse und Interpretation

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des Interviews und der Videoanalyse vorgestellt, interpretiert und zur Beantwortung der Fragestellungen mit den Aussagen aus den oben vorgestellten Quellen in Zusammenhang gesetzt.

4.1 Interview

Bei einer Geschichtenerzählung für und mit Kindern kommt der verwendeten Sprache grosse Bedeutung zu. Das Clerc Center (2015) betonte, dass die Geschichte in die Gebärdensprache übersetzt und nicht LBG genutzt werden soll. Zudem sollten beide Sprachen – die Gebärdensprache und die geschriebene Sprache – für das Kind sichtbar sein (ebd.). Die Analyse des Interviews (Gruppeninterview²) ergab dieselbe Meinung unter den interviewten Personen, die alle mehrjährige Erfahrung mit dem Umgang und dem Geschichtenerzählen für und mit gehörlosen Kindern haben. Es wurde mehrfach betont, dass die klare Trennung der Laut- beziehungsweise Schriftsprache und der Gebärdensprache wichtig sei und dass die erzählende Person eine hohe Gebärdensprachkompetenz aufweisen und dementsprechend saubere, korrekte Gebärdensprache benutzen soll. Zudem kommt gemäss den Teilnehmenden des Interviews auch der Art, wie gebärdet wird, eine grosse Bedeutung zu. Gebärden sollen langsam, locker, gross und sauber ausgeführt werden. Die Erzählgeschwindigkeit wurde auch bei Dirks und Wauters (2018) erwähnt, wobei die Autoren schrieben, dass das Tempo dem Kind angepasst werden soll.

² Das Transkript des Gruppeninterviews wurde von der Autorin aus dem Anhang entfernt. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, melden Sie sich bitte per Mail bei claudia.korner@hotmail.com.

Zudem besagt auch das fünfte Prinzip der 15 Prinzipien des Vorlesens für gehörlose Kinder des Clerc Center (2015), dass es wichtig sei, den Lesestil der erzählenden Person an die Entwicklungsstufe des Kindes anzupassen.

Nebst der Ausführung der Gebärden selbst sind auch die Mimik und die Körperhaltung beim Erzählen von Geschichten relevant. Boyes Braem (2005) schrieb, dass in der Kommunikation mit Kindern Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen übertriebener angewendet und stärker betont werden und Dirks und Wauters (2018) beschrieben die Nutzung von Mimik und Körperhaltung als förderlich, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Auch im Interview (Gruppeninterview) wurde betont, dass beim Erzählen einer Geschichte möglichst viel und starke Mimik verwendet werden soll. Dasselbe gelte für die Körperbewegung. Es soll mehr Bewegung genutzt werden, um mehr Leben in die Geschichte zu bringen. Viel Mimik und Körperbewegung können gemäss den interviewten Personen auch als Mittel verwendet werden, damit die Kinder aufmerksam und gespannt zuschauen.

Als weitere Mittel, um während dem Erzählen die Aufmerksamkeit der Kinder zu halten und dafür zu sorgen, dass sie fasziniert zuschauen, nannten die Teilnehmenden des Interviews (Gruppeninterview) die Rollenübernahme beziehungsweise CA und das Nutzen von produktiven Gebärden. CA wurde auch von Boyes Braem (2005) als sehr wichtig bezeichnet. Die Interviewten (Gruppeninterview) erläuterten, dass die Kinder das Erzählen der Geschichte in der Rolle eines Charakters derselben und das hin und her Wechseln zwischen den verschiedenen Personen in der Geschichte toll fänden und dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit dadurch ganz der Geschichte widmeten. Dasselbe gelte auch für produktive Gebärden. Die Wichtigkeit der Nutzung von produktiven Gebärden wurde im Interview mehrfach erwähnt und gilt für diese Arbeit als eine neue Erkenntnis, da die Nutzung produktiver Gebärden in den Quellen zum Thema Geschichtenerzählen für und mit Kindern bis jetzt noch keine Erwähnung gefunden haben.

In Bezug auf das Übernehmen einer Rolle aus der Geschichte schrieb das Clerc Center (2015) in ihrem Beitrag auch, dass die Forschung ebenfalls gezeigt habe, dass gehörlose Erzählerinnen und Erzähler beim Geschichtenerzählen verschiedene Gebärdenvariationen nutzen. Im selben Bericht wurde explizit betont, dass Gebärdenvariationen bei sich wiederholenden Ausdrücken in der Geschichte angewandt werden sollen. Auch im Interview (Gruppeninterview) wurde die Verwendung einer möglichst grossen Varianz an Wörtern hervorgehoben. Es sei wichtig, dass Inhalt nicht weggelassen wird und dass den Kindern nicht die immer gleichen Informationen gegeben werden. Den Kindern sollen schon möglichst früh immer neue Gebärden gezeigt

werden, damit sie ihren Wortschatz erweitern können. Dies sei förderlich für ihre Sprachentwicklung.

Ebenfalls förderlich für die Sprachentwicklung und den Lernprozess sind gemäss Dirks und Wauters (2018) Wiederholungen. Auch Boyes Braem (2005) beobachtete, dass beim Erzählen einer Geschichte für Kinder Informationen viel häufiger wiederholt werden als für Erwachsene. Die interviewten Personen (Gruppeninterview) legten ebenfalls einen Schwerpunkt darauf. Bei ihnen wurde jedoch vor allem das Wiederholen von ganzen Geschichten betont, da Kinder mit jedem Durchgang den Inhalt besser verstehen könnten.

Wenn es um den Inhalt einer Geschichte geht, soll sich die erzählende Person im Voraus überlegen, über welchen Inhalt mit dem Kind gesprochen wird und über welchen nicht (Dirks & Wauters, 2018). Dieses Thema wurde im Interview (Gruppeninterview) nur kurz von einer Person angesprochen. Sie berichtete (ebd., Abs. 141–146) dabei von einer Situation, in der sie einem Kind aus einem Buch vorlas, wovon sie dachte, dass es unproblematisch sei. In der Geschichte wurde jedoch ein Baby getötet. Sie war erschrocken darüber, dass dies in einem Buch für Kinder vorkam, und das Kind selbst stellte ein paar Fragen dazu. Sie meinte aber auch, dass sie das Buch danach auf die Seite legte und nie mehr daraus vorlas. Aus dieser Aussage ist zu schliessen, dass auch sie für gewöhnlich gewisse Inhalte aus Geschichten meidet und dementsprechend weglässt.

Bei der Darstellung des Inhaltes ist zudem auf die Gebärdenplatzierung zu achten. Das Clerc Center (2015) spricht von drei Bereichen, die für die Gebärdenausführung bei einer Geschichtenerzählung für Kinder genutzt werden können: Auf dem Gesicht des Kindes, auf dem Buch selbst und die gewöhnlichen Ausführungsstellen der Gebärden. Obwohl im Interview (Gruppeninterview) nicht spezifisch auf diese drei Bereiche eingegangen wurde, so spielte die Gebärdenplatzierung jedoch auch bei den Interviewten eine wichtige Rolle, allerdings mehr im Zusammenhang mit dem Bildaufbau. Eine Person betonte, dass es sehr wichtig sei, die Geschichte im Voraus durchzulesen und zu überlegen, wo die einzelnen Komponenten der Geschichte im Gebärdenraum platziert werden sollen (ebd., Abs. 126). Es sollte vermieden werden, dass während dem Erzählen die Position einer bereits gesetzten Komponente geändert werden muss (ebd., Abs. 218).

Ein weiterer Schwerpunkt beim Erzählen einer Geschichte für und mit Kindern liegt auf der Interaktion zwischen der erzählenden Person und dem Kind. Im Interview (Gruppeninterview) wurde gesagt, dass es wichtig sei, als erzählende Person nicht ununterbrochen zu gebärden. So sollten dem Kind zwischendurch beispielsweise auch Fragen gestellt werden. Gemäss den interviewten Personen fördern solche Fragen die Aufmerksamkeit des Kindes, helfen, das Kind

in die Geschichte miteinzubeziehen, und ermöglichen eine Diskussion über den Inhalt. Auch die Literatur betont die Wichtigkeit von Fragen. Viele Was-, Wo-, Wer-, Wie- und Warum-Fragen sind essenziell, da diese unter anderem das Kind dazu anregen, über die Geschichte und deren Inhalt nachzudenken (Dirks & Wauters, 2018). Gemäss Boyes Braem (2005) kommt neben den Fragen auch den Rückmeldungen grosse Bedeutung zu, weil dadurch vermehrt auf das Verstehen von Seiten der Empfängerin oder des Empfängers – folglich des Kindes – geachtet wird. In diesem Zusammenhang erwähnten die interviewten Personen (Gruppeninterview) auch, dass einem Kind bei seiner Wortmeldung nie gesagt werden soll, wenn es eine Gebärde falsch ausführt, und das Kind sollte auch nicht explizit korrigiert werden. Bei der weiteren Unterhaltung sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die erzählende Person sich nicht an die Gebärdenausführung des Kindes anpasst, sondern die Gebärde weiterhin korrekt ausführt. Auf diese Weise lerne das Kind nämlich mit der Zeit von selbst die richtige Ausführungsform dieser Gebärde.

Als ein weiteres Mittel, um als Erzählerin oder als Erzähler nicht ununterbrochen zu gebärden und das Kind so mit Informationen zu überhäufen, nannte eine interviewte Person das Einfügen von Rollenspielen (ebd., Abs. 150). Es könnten beispielsweise zwei bis drei Seiten aus dem Buch vorgelesen und dann die Szenen daraus in einem Rollenspiel nachgespielt werden, wobei das Kind involviert sein sollte. Hierzu könne man auch passendes Material hinzuziehen, wie zum Beispiel einen Besen für die Rolle einer Hexe (hierauf wird im Abschnitt zum Thema unterstützendes Material noch genauer eingegangen). Das Clerc Center (2015) schrieb in ihrem Beitrag, dass auch die vorlesende Person am Rollenspiel teilnehmen sollte und dass dadurch das Konzept der Geschichte erweitert wird. Wenn Kinder Mühe haben, die Geschichte zu verstehen, hilft die Partizipation am Rollenspiel, ihr Verständnis zu fördern. Auf diese Weise können auch spezifische Ausschnitte der Geschichte nochmals durchgespielt werden. Wie beim Interview wird auch in diesem Beitrag erwähnt, dass für die einzelnen Rollen bestimmtes Material hinzugezogen werden kann, wie beispielsweise zum Charakter passende Kleider. Auch Dirks und Wauters (2018) merkten an, dass zur Unterstützung der Geschichte zum Beispiel auch bereits gemachte Erfahrungen des Kindes zu diesem Thema nochmals nachgespielt werden können, oder auch, dass im Anschluss zur Geschichte das Kind das Erzählte nochmals mit seinen Stofftieren oder Puppen nachspielen kann.

Allgemein spielen unterstützende Materialien eine zentrale Rolle beim Erzählen von Kinder Geschichten. Mit Materialien oder Spielsachen kann eine Geschichte zum Leben erweckt werden und der Gebrauch von Handpuppen, um beispielsweise einen bestimmten Charakter zu verkörpern, bereitet den Kindern grosse Freude (Dirks & Wauters, 2018). Zudem sollte beim

Erzählen auch auf die Bilder im Buch referiert werden (ebd.). Auch im Interview (Gruppeninterview) wurden unterstützende Materialien zu einem wichtigen Thema. Alle Teilnehmenden erachteten jegliches Hinzuziehen von Materialien als förderlich für die Verständlichkeit der Geschichte und deren Inhalt für das Kind. Bilder wurden mehrfach als eines dieser unterstützenden Materialien erwähnt. Wenn das Buch Bilder beinhaltet, so sollten diese auf jeden Fall dem Kind gezeigt werden. Es könnten aber auch zusätzliche Bilder hinzugezogen werden. Das Medium Film könne ebenfalls zur Unterstützung genutzt werden, um beispielsweise Abläufe im Detail vorzuzeigen. Als Beispiel dazu wurde ein Video über den Verwandlungsprozess von einer Raupe zum Schmetterling genannt, damit das Kind in Zeitraffe zusehen konnte, wie die Metamorphose vonstatten ging (Gruppeninterview, Abs. 133). Auch reale Gegenstände könnten als unterstützendes Material dienen. Eine Person erklärte, dass sie auch schon eine echte Raupe im Glaskasten mit in die Schule genommen habe, damit die Schülerinnen und Schüler während zwei Wochen zusehen konnten, wie sich die Raupe entpuppte (ebd., Abs. 191).

Es zeigte sich, dass die interviewten Personen (ebd.) unterstützendes Material nicht nur zur Verständnissicherung nutzten, sondern auch, um einen Bezug der Geschichte zur Realität herzustellen. Diese Verknüpfung der Geschichte mit der realen Welt gilt es auch gemäss Dirks und Wauters (2018) und dem Clerc Center (2015) zu fördern. Eine weitere Möglichkeit dazu bietet das Ansprechen bereits gemachter Erlebnisse, die mit dem Thema der Geschichte in Verbindung stehen (Clerc Center, 2015). Auch nachträglich kann bei einem späteren Ereignis, das themenverwandt ist, die Geschichte nochmals aufgegriffen und so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet besprochen werden, was ebenfalls bei der Verknüpfung von Geschichte und Realität hilft (Dirks & Wauters, 2018).

Ein weiteres Mittel der Kategorie unterstützendes Material ist die Dekoration. In den oben behandelten Quellen wurde nicht auf dieses Thema eingegangen. Eine Person des Interviews hat jedoch das Dekorieren des Raumes für die entsprechende Geschichte als ein gutes Mittel beschrieben, um eine entsprechende Stimmung beziehungsweise eine schöne Atmosphäre für die Erzählstunde zu schaffen (Gruppeninterview, Abs. 189). Allgemein ist ihrer Ansicht nach die richtige Umgebung beim Geschichtenerzählen sehr wichtig. Dabei brauche es nicht immer grosse, aufwändige Dekoration, aber auf jeden Fall eine ruhige Umgebung. Ungeeignet wäre beispielsweise, wenn der Fernseher parallel laufen würde und somit ablenkend wirken könnte (ebd., Abs. 189). Zusätzlich erwähnte sie, dass es wichtig sei, solche Vorlesezeiten regelmässig in Form einer Routine in den Alltag einzugliedern. Eine Routine fördere die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit des Kindes (ebd., Abs. 189).

Ein letzter Punkt, der in der Literatur ebenfalls nicht erwähnt wurde, aber im Interview kurz zur Sprache kam, betrifft die Verwendung von Gebärdennamen. Im Interview wurde erklärt, dass sich die erzählende Person im Voraus Gebärdennamen für die Charakteren in der Geschichte überlegen soll, denn es sei umständlich von der einen und der anderen Person zu sprechen (Gruppeninterview, Abs. 126–128).

4.2 Video

Bezüglich non-manueller Komponenten der Gebärdensprache wurden vor allem die Aspekte Mimik und Körperhaltung/-bewegung vom Clerc Center (2015), von Dirks und Wauters (2018) und von Boyes Braem (2005) hervorgehoben und Boyes Braem (2005) betonte die Wichtigkeit übertriebener Nutzung und Betonung derselben. Bei der Transkription des Videos (Rise E-books, 2020) wurde deshalb zwischen neutraler, wenig, mittel und viel Mimik unterschieden, wobei dies ein Spektrum repräsentiert und neutral einen gelassenen Gesichtsausdruck und viel das Maximum an möglicher Mimik bedeuten. Die Analyse hat gezeigt, dass die Erzählerin während dem aktiven Erzählen der Geschichte immer mittel bis viel Mimik nutzte. Viel Mimik zeigte sie vor allem dann, wenn sie Aussagen betonen wollte, oder wenn eine produktive Gebärde zum ersten Mal benutzt wurde. Bei wiederholter Erwähnung derselben produktiven Gebärden wurde die Mimik dann etwas reduziert. Ähnlich verhielt es sich auch mit der Körperhaltung/-bewegung. Diese wurde in der Transkription ebenfalls in neutral, wenig, mittel und viel unterteilt. Auch hier war durch die Analyse zu erkennen, dass beim Erzählen immer mittel bis viel Körperbewegung eingesetzt wurde. Zudem wurde viel Körperbewegung bei allen Frageformulierungen und – gleich wie bei der Mimik – zum Hervorheben von bestimmten Aussagen genutzt. Doch ebenfalls gleich wie bei der Mimik flachte die Intensität der Nutzung bei sich wiederholenden Aussagen ab, ausser die Erzählerin wollte diese nochmals betonen.

Bei Dirks und Wauters (2018) wurde die Mimik und die Körperhaltung oft in Zusammenhang mit dem Verkörpern eines Charakters genannt, wobei diese non-manuellen Komponenten zum Einsatz kommen sollen, um als erzählende Person in eine Rolle zu schlüpfen und so die Geschichte zum Leben zu erwecken. Auch Boyes Braem (2005) schrieb, dass das Rollenspiel beziehungsweise die Rollenübernahme bei Erzählungen für Kinder öfter eingesetzt wird. Im analysierten Video (Rise Ebooks, 2020) wurde die Technik der Rollenübernahme ebenfalls durchgehend verwendet. Die Erzählerin war von Anfang an in der Rolle des Coronavirus, wodurch die Geschichte sozusagen vom Virus selbst erzählt wurde. Während der Erzählung nutzte sie auch CA um die Rolle des zuschauenden Kindes – des Adressaten der Geschichte –,

erwachsener oder kranker Personen und auch die Rolle der Grippe und der Erkältung zu übernehmen. Die Körperhaltung und Mimik wurden stets dem entsprechenden Charakter angepasst. Zudem wurden viele produktive Gebärden in klarem Bezug zur jeweiligen Rolle und meistens in Kombination mit viel Mimik und mittel bis viel Körperbewegung verwendet. Durch die Analyse wurde klar, dass produktive Gebärden allgemein einen wichtigen Aspekt beim Erzählen von Geschichten für Kinder darstellen. Durch die Verwendung produktiver Gebärden werden Tätigkeiten genau und ausführlich dargestellt und generieren so auf erzählerische und spielerische Weise ein klares Bild vom Geschehen in der Geschichte. Wenn produktive Gebärden zusammen mit viel Mimik und Körperbewegung in der Rolle angewendet werden, gelingt die Darstellung des zum Leben erweckten Charakters am besten.

Produktive Gebärden wurden im Video (Rise Ebooks, 2020) auch als Gebärdenvariation bei Wiederholungen in der Geschichte genutzt. Das Clerc Center (2015) schrieb, dass Variationen in der Gebärdensprache verwendet werden sollen, wenn sich im Text Ausdrücke wiederholen. In der Vorlage der Geschichte *Hallo, ich heiße Coronavirus!* (Rise Ebooks, 2020) wird das Wort „ich“ oft verwendet und die Erzählerin nutzte anstelle dessen zweimal die produktive Gebärde, die das Aussehen des Virus beschreibt (Rise Ebooks, 2020, 1:23, 1:55). Die Nutzung dieser Variation hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass dem zuschauenden Kind nochmals die Information nahegebracht wird, dass das „ich“ das Coronavirus darstellt und dass eben dieses Virus die Erzählfigur dieser Geschichte ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Geschichtenerzählen für Kinder ist gemäss Dirks und Wauers (2018) das Erzählen in eigenen Worten. Die Analyse des Videos (Rise Ebooks, 2020) hat gezeigt, dass auch hier frei erzählt und eigene Worte genutzt wurden. Dies zeigte sich in der Abänderung der Satzstrukturen, den Umwandlungen in Frageformulierungen (worauf später noch genauer eingegangen wird) oder auch im Ausschmücken von Informationen.

Das Ausschmücken von Informationen aus dem Buch ist gemäss dem dritten Prinzip des Clerc Center (2015) sehr wichtig beim Vermitteln des Inhaltes einer Geschichte und gehörlose Personen entnehmen dazu oftmals Informationen aus Bildern oder anderen Teilen des Buches wie auch aus der Realität, um die Geschichte in einen grösseren Kontext zu setzen. Im neunten Prinzip (ebd.) wird ebenfalls erwähnt, dass das Konzept der Geschichte unter anderem durch Beispiele mit der realen Welt verknüpft werden soll, weil dies den Kindern hilft, den Zusammenhang zu verstehen. Im Video (Rise Ebooks, 2020) wurde die Geschichte sowohl durch Bildinformation als auch durch realitätsbezogene Informationen ausgeschmückt, wobei Ersteres jedoch nur einmal vorkam. Die Idee von realitätsbezogenen Inhaltsausschmückungen wurde in verschiedenen Ausschnitten des Videos umgesetzt. Beispielsweise wurde die Aussage „Ich

liebe das Reisen“ durch die Information der Verkehrsmittel ergänzt, in denen das Coronavirus sich weiterverbreiten kann, wie das Flugzeug, der Bus, das Auto und der Zug (ebd., 0:30–0:38). Des Weiteren wurde bei der Erklärung der Konsequenzen und Symptome des Virus – wie Schwierigkeiten beim Atmen, Fieber und Husten – die Geschichte durch drei Personen ergänzt, die jeweils ein Symptom hatten und entsprechend darunter litten, was wiederum durch Rollenübernahme klar zu sehen war (Rise Ebooks, 2020, 2:04–2:19). Zudem fügte die Erzählerin zwischen den Sätzen “Bald schon werden Ärzte einen Impfstoff finden“ und „Dann kann ich Dich besuchen, ohne dass Du davon krank wirst“ die Information ein, dass das Kind sich mit diesem Impfstoff impfen lassen kann und es dann geschützt ist (ebd., 3:47–4:00). All diese genannten Beispiele sind nicht nur realitätsbezogene Ausschmückungen der Geschichte, sondern auch Beispiele für das Kommunizieren von implizitem Inhalt, was gemäss dem Clerc Center (2015) ebenfalls ein wichtiger Aspekt beim Geschichtenerzählen für Kinder ist.

Gleichermassen essenziell beim Vermitteln einer Geschichte ist das häufige Wiederholen einerseits der ganzen Geschichte (Clerc Center, 2015) und andererseits von Informationen innerhalb dieser Geschichte (Boyes Braem, 2005; Dirks & Wauters, 2018), wobei nur die Anwendung des Letzteren in Zusammenhang mit der Videoanalyse beurteilt werden kann. Im Video (Rise Ebooks, 2020) wurde oft von Informationswiederholungen Gebrauch gemacht. Auf der einen Seite schienen diese der Klarheit der Geschichte und somit ihrer Verständlichkeit zu dienen. Beispielsweise wurde zu den Worten „Wenn Du all das machst, dann komme ich nicht zu Dir“ nochmals das gründliche Händewaschen mit Seife erwähnt (ebd., 3:38–3:46). Auf der anderen Seite wurden Wiederholungen auch als rhetorisches Mittel eingesetzt. Gleich zu Beginn beispielsweise stellte sich die Erzählerin als Coronavirus vor und fügte zu den Worten „Hallo, ich heiße Coronavirus“ noch die produktive Gebärde, die das Aussehen des Virus beschreibt, und die Worte „das bin ich“ hinzu (ebd., 0:00–0:12).

Bei der Betrachtung der im Video (ebd.) verwendeten Vermittlungsweise von Informationen aus dem Text fiel bei der Analyse auf, dass der Inhalt oft umformuliert wurde. Dies ist vermutlich auf folgende Gründe zurückzuführen: Die Erzählerin hatte eine natürliche und lockere Erzählweise, welche zu einigen Umformulierungen führte. Zudem wurden Sätze auch durch das Einfügen der vorhin erwähnten Wiederholungen umformuliert. Ein weiterer Grund war die Umwandlung des Satzes in eine Fragestellung (hierauf wird beim Thema Interaktion noch weiter eingegangen). Nicht zuletzt führte auch das bewusste Weglassen einer Information zu einer Umformulierung.

Dirks und Wauters (2018) schrieben, dass in der Planungsphase, d.h. bevor die Geschichte dem Kind erzählt wird, überlegt werden muss, über welchen Inhalt gesprochen und welcher Inhalt

weggelassen wird. Diese Überlegung fand wahrscheinlich auch bei den Autoren des Videos (Rise Ebooks, 2020) Anwendung, denn bei gewissen Inhalten der Geschichte wurde durchaus darauf verzichtet, diese auch in der Gebärdensprache zu thematisieren. So schien es, als würden Sachverhalte durch die Weglassungen bestimmter Worte bewusst verharmlost, indem beispielsweise aus dem Text „fast allen Leuten geht es hinterher wieder besser“, die Worte „Die Leute fühlen sich nachher wieder besser“ werden (Rise Ebooks, 2020, 2:31–2:35). Andere Informationen wurden möglicherweise weggelassen, weil sie vom eigentlichen Inhalt ablenkten. Zum Beispiel wurde die Information, dass das Kind vor dem Händewaschen für zwanzig Sekunden einen Tanz aufführen und danach für dieselbe Dauer die Hände waschen soll, weggelassen und dafür betont, dass es sich zwanzig Sekunden lang die Hände waschen und daran denken soll, dass es wirklich lange sein muss (ebd., 3:00–3:15). Die Information mit dem Tanz fiel an dieser Stelle ganz weg. Es wurde auch darauf verzichtet, die Worte „Hey, klatsch ein!“ nach der Information, dass das Virus gerne von Hand zu Hand hüpfet, zu vermitteln (ebd., 0:38–0:46). Dies kann auf verschiedene Arten interpretiert werden. Mögliche Interpretationen wären, dass allgemein auf die Übermittlung von Wortwitzen verzichtet wurde, oder auch, dass es der Botschaft der ganzen Geschichte etwas widerspricht, weil das Abklatschen von Händen ja möglichst unterlassen werden sollte und daher diese Information von der Erzählerin nicht erwähnt wurde. Mehrere wichtige Aspekte, die beim Geschichtenerzählen für Kinder zu beachten sind, kommen vor allem in der Interaktion zwischen erzählender Person und zuschauendem Kind zum Tragen. Davon gibt es einige, die nicht mit einem Video abgedeckt werden können, wie beispielsweise die Einleitung in das Thema der Geschichte, indem über eine Erfahrung des Kindes gesprochen wird, welche in einem Zusammenhang mit der Geschichte steht (Dirks & Wauters, 2018). Es gibt aber auch Aspekte der Interaktion, die im Medium Video im Allgemeinen gut umgesetzt werden können und in diesem Video (Rise Ebooks, 2020) im Speziellen gut umgesetzt wurden. Die Nutzung des Blicks stellt einen dieser Aspekte dar. Gemäss dem Clerc Center (2015) kann und soll der Blick genutzt werden, um das Kind zum Mitwirken zu animieren, und es sollte möglichst vermieden werden, während dem Vorlesen immer nur ins Buch zu schauen. Im Video (Rise Ebooks, 2020) erzählt die referierende Person frei und die Buchseiten werden hinter ihr angezeigt und füllen den ganzen Bildschirm aus. Zudem hält die Erzählerin praktisch durchgehend Blickkontakt mit der Kamera und folglich mit dem zuschauenden Kind. Weiter schrieben Dirks und Wauters (2018), dass das Kind durch viele Was-, Wo-, Wer-, Wie- und Warum-Fragen dazu motiviert werden soll, über die Geschichte nachzudenken, und sie fügten hinzu, dass man dem Kind sagen soll, was man selbst für die Antwort hält, falls es keine Antwort findet. Auch Boyes Braem (2005) betont die Wichtigkeit von vielen „Was ist das?“-

Fragen. Die Analyse dieses Videos (Rise Ebooks, 2020) hat gezeigt, dass hier ebenfalls viele Fragen an das zuschauende Kind gestellt wurden, wovon die meisten nicht bereits in der Buchvorlage standen. Diese Frageformulierungen wurden jeweils durch das Umformulieren von Textinhalt generiert und wenn es sich dabei um offene Fragen handelte, dann wurde im Anschluss gleich die Antwort gegeben. Solche, in die Geschichte eingeflochtene Fragen schienen auch als rhetorisches Mittel zu fungieren, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu halten.

Das Thema, wie Aufmerksamkeit aufrechterhalten beziehungsweise zurückgelenkt werden kann, spielt bei Erzählungen für Kinder ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn das Kind abgelenkt ist, empfiehlt das Clerc Center (2015), die Aufmerksamkeit zurück auf das Buch zu lenken, indem entweder das Buch in das Blickfeld des Kindes geführt wird und wieder zurück, oder indem das Kind sanft mit der Hand oder dem Ellenbogen angetippt wird. Beide genannten Tipps sind im Medium Video nicht umsetzbar. Die Analyse des Videos (Rise Ebooks, 2020) hat jedoch gezeigt, dass hier ebenfalls gewisse Methoden angewendet wurden, um die Aufmerksamkeit wieder zur Geschichte zu lenken. Regelmässig wurde in der Erzählung am Anfang eines neuen Satzes oder auch gleich zu Beginn einer neuen Buchseite eine Gebärde verwendet, die das Kind direkt anspricht. Beispielsweise die Gebärde HALLO (ebd., 0:00, 0:14), die Gebärde DU (ebd., 0:48, 1:48, 2:48, 2:56) oder *wave* (ebd., 1:13, 1:20), wobei *wave* eine Art des Winkens ist, die auch im direkten Kontakt mit Menschen benutzt wird, um deren Aufmerksamkeit zu erhalten. Des Weiteren hatten auch die vielen Frageformulierungen, die direkt mit der Du-Form ans Kind gerichtet wurden – wie beispielsweise „Machst Du dir Sorgen?“ (ebd., 1:48–1:51) – auch die Wirkung, dass die Aufmerksamkeit wieder auf den Bildschirm gerichtet wurde. Zusätzlich wurden die genannten Beispiele auch immer mit viel Körpereinsatz und Mimik gebärdet, was ebenfalls der Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit diene.

Zudem ist die Bezugnahme auf die passenden Bilder im Buch (Dirks & Wauters, 2018) und auch der Verweis auf den dazugehörigen Text beim Erzählen einer Geschichte in Gebärdensprache wichtig (Clerc Center, 2015). Im Video (Rise Ebooks, 2020) verwies die Erzählerin nur an zwei Stellen auf das Bild. Während der ganzen Erzählung war jedoch immer die aktuelle Seite des Buches mit Bildern und Text im Hintergrund zu sehen. Auf den Text wurde in diesem Zusammenhang aber nicht explizit hingewiesen. Nur einmal, zu Beginn der Geschichte, wurde die Schreibweise des Coronavirus erwähnt beziehungsweise Coronavirus durchbuchstabiert, um im Anschluss die Gebärde für das Coronavirus, also sozusagen den Gebärdennamen, einzuführen (ebd., 0:03–0:09). Auf die Nutzung von Gebärdennamen wird in der oben vorgestellten Literatur nicht eingegangen, doch in diesem Video wurde, wie beschrieben, der Name

Coronavirus einmal buchstabiert, dann der Gebärdename gezeigt und ab diesem Zeitpunkt nur noch der Gebärdename verwendet.

Bezüglich der genutzten Sprache und dem Erzähltempo gibt es beim Erzählen einer Kindergeschichte in Gebärdensprache ebenfalls einiges zu beachten. Zum einen soll die Gebärdensprache klar von der geschriebenen Sprache getrennt sein, wobei die erzählende Person auf jeden Fall in korrekter Gebärdensprachgrammatik referieren und nicht lautsprachbegleitend gebärden soll (Clerc Center, 2015). Zum anderen sollte die Erzählgeschwindigkeit dem Kind angepasst, folglich langsamer gebärdet werden (Dirks & Wauters, 2018). Diese beiden Aspekte zu Sprache und Tempo wurden im Video (Rise Ebooks, 2020) klar beachtet. Die Erzählerin nutzte die Gebärdensprache mit entsprechender Grammatik und hinter ihr war die geschriebene deutsche Sprache zu lesen. Das Erzähltempo betreffend ist anzumerken, dass es nicht möglich ist, sich mit einer Videoaufnahme an die benötigte Geschwindigkeit eines jeden Kindes anzupassen. In der Aufnahme wurde jedoch in gemächlichem Tempo, folglich vermutlich langsamer als bei einer Erzählung für Erwachsene, referiert.

5. Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit konnten aus Sicht der Autorin die Fragestellungen beantwortet und weitere Erkenntnisse zum leitenden Thema gewonnen werden. Doch im Kontext der Diskussion wird noch auf kritisierbare Aspekte der vorliegenden Arbeit hingewiesen.

Erstens konnten zwar die Fragestellungen beantwortet werden, jedoch hätten durch eine weniger offene Formulierung möglicherweise noch spezifischere Erkenntnisse gewonnen werden können. Zweitens kann diese Arbeit aufgrund der Durchführung von nur einem Gruppeninterview und einer Videoanalyse nicht den Anspruch auf eine empirisch breit abgestützte Beantwortung der Fragestellungen erheben. Des Weiteren hätten durch eine engere Zusammenarbeit mit der Methodenberatung eine kurzfristige Änderung im Vorgehen umgangen und darauf basierende zeitliche Verzögerungen verhindert werden können. Bei der Umsetzung des Interviews ist zudem zu hinterfragen, ob eine online-Durchführung die beste Wahl war. Die Internetverbindung war nicht bei allen Teilnehmenden stabil, weshalb das Interview oft unterbrochen und Aussagen wiederholt werden mussten, was den Gesprächsfluss beeinflusste. Zusätzlich wurden teilnehmende Personen auch teilweise durch Familienmitglieder abgelenkt und konnten sich nicht immer gänzlich auf das Interview konzentrieren. Weiter hätten möglicherweise Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der interviewenden Person und den interviewten Personen verhindert werden können, wenn eine diplomierte Fachperson für

Gebärdensprachdolmetschen hinzugezogen worden wäre. Darüber hinaus kann die Korrektheit des Interviewtranskripts hinterfragt werden, da es aufgrund begrenzter Ressourcen weder von einer diplomierten Fachperson für Gebärdensprachdolmetschen geschrieben noch durch eine solche kontrolliert wurde.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der in der Theorie erwähnten, wichtigen Aspekte bei einer Geschichtenerzählung für und mit Kindern in Gebärdensprache in der Praxis Anwendung finden. Die Nutzung sauber ausgeführter Gebärdensprache und ihre klare Abtrennung von der geschriebenen Sprache sind Beispiele für solche Aspekte. Weiter kommen bei solchen Erzählungen viel Mimik und viel Körperbewegung, aber auch CA regelmässig zum Einsatz. Zudem wird Inhalt oft in eigenen Worten vorgetragen, wobei auf eine Varianz an Gebärden geachtet wird. Inhalt wird allgemein mehrfach wiederholt, ausgeschmückt oder weglassen und auf diese Weise wird die Geschichte an das Kind angepasst. Auch das Erzähltempo wird auf das Kind abgestimmt. Des Weiteren wird auf Interaktion zwischen der erzählenden Person und dem Kind geachtet und dabei wird der Fokus stark auf Frageformulierungen gesetzt. Auch wird, wenn immer möglich, unterstützendes Material zur Geschichtenerzählung hinzugezogen und regelmässig drauf verwiesen.

Im Rahmen dieser Arbeit konnten zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden, welche für zukünftige Forschung in diesem Bereich von Interesse sein könnten. Zum einen wurde die Wichtigkeit vermehrter Anwendung von produktiven Gebärden bei Kindergeschichtenerzählungen in dieser Arbeit deutlich. Entsprechend könnte beispielsweise ihr Einfluss auf die Verständlichkeit einer Geschichte für Kinder untersucht werden. Zusätzlich wurden ein klarer Bildaufbau in der Gebärdensprache und das Erhalten dieses Bildes für die Dauer der ganzen Geschichte im Interview als relevant erachtet. Auch dieses Thema könnte in Zusammenhang mit der Verständlichkeit der Geschichte für ein Kind genauer erforscht werden. Ausserdem waren bei der Videoanalyse mehrere Strategien zu erkennen, die genutzt wurden, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu halten, wie die Verwendung direkt ans Kind gerichteter Frageformulierungen oder das Beginnen eines Satzes mit einer Gebärde wie HALLO oder DU oder *wave*, welche das Kind direkt ansprechen. Weitere Forschung zum Thema, wie die Aufmerksamkeit bei einer Erzählung mittels Video gehalten werden kann, könnte somit ebenfalls sehr interessant sein.

7. Quellenverzeichnis

7.1 Literaturquellen

- Becker, C. & von Meyenn, A. (2012). Phonologie: Der Aufbau gebärdensprachlicher Zeichen. In H. Eichmann, M. Hansen & J. Heßmann (Hrsg.), *Handbuch Deutsche Gebärdensprache. Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 31–59). Hamburg: Signum Verlag.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3., überarbeitete Aufl.). Hamburg: Signum Verlag.
- Boyes Braem, P. (2005). Gebärdensprachkurs Deutschschweiz, Stufe 4. Linguistischer Kommentar. GS-Media/Schweizerischer Gehörlosenbund SGB.
- DeBruin-Parecki, A. (2007). *Let's read together: Improving literacy outcomes with the Adult-Child Interactive Reading Inventory* (ACIRI). Baltimore, MD: Brookes.
- DesJardin, J. L., Doll, E. R., Stika, C. J., Eisenberg, L. S., Johnson, K. J., Ganguly, D. H. et al. (2014). Parental support for language development during joint book reading for young children with hearing loss. *Communication Disorders Quarterly*, 35, 167–181.
- Dirks, E. & Wauters, L. (2015). Enhancing emergent literacy in preschool deaf and hard-of-hearing children through interactive reading. In H. Knoors & M. Marschark (Eds.), *Educating deaf learners: Creating a global evidence base* (pp. 415–441). New York, NY: Oxford University Press.
- Dirks, E. & Wauters, L. (2018). It Takes Two to Read: Interactive Reading with Young Deaf and Hard-of-Hearing Children, *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 23(3), 261–270.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Fischer, R. & Kollien, S. (2006). Constructed action in DGS: Roses Aktions=Fragmente (Teil I). *Das Zeichen* 20 (72), 96–106.
- König, S., Konrad, R. & Langer, G. (2012). Lexikon: Der Wortschatz der DGS. In H. Eichmann, M. Hansen, & J. Heßmann (Hrsg.), *Handbuch deutsche Gebärdensprache. Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 111–164). Seedorf: Signum Verlag.
- Kühn, T. & Koschel, K.-V. (2011). *Gruppendiskussion. Ein Praxis-Handbuch* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

7.2 Internetquellen

Laurent Clerc National Deaf Education Center (Clerc Center) (2015). *Fifteen Principles for Reading to Deaf Children*. Verfügbar unter <https://clerccenter.gallaudet.edu/national-resources/learning/learning-opportunities/online-learning/fifteen-principles-for-reading-to-deaf-children.html>

Rise Ebooks (2020). *Hallo, ich heiÙe Coronavirus!* [online-Video]. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=BVxWi4S_JwA&feature=youtu.be

Anhang 1

Hintergrundfragebogen für Teilnehmende des Gruppeninterviews zum Thema “Gebärden mit/für Kinder“

Liebe Interviewteilnehmer*innen

Dieser Fragebogen erfasst Hintergrunddaten der Personen, die am Gruppeninterview für meine Bachelorarbeit zum Thema “Gebärden mit/für Kinder“ teilnehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen!

Claudia Korner

Teil 1: Kontaktdaten

Die Kontaktdaten in diesem Abschnitt werden nicht an Dritte weitergegeben.

1. Nachname, Vorname:

2. E-Mail-Adresse:

3. Geschlecht

Männlich

Weiblich

Anderes:

4. Geburtsjahr:

5. Nationalität(en):

6. Geboren in

7. Aufgewachsen in (Land, Ort)

8. Aktueller Wohnort:

9. In der Deutschschweiz wohnhaft seit (Jahr)

10. Audiologischer Hörstatus: Ich bin...

(Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus)

- Gehörlos
- Stark schwerhörig (kann nicht ohne Hilfsmittel telefonieren)
- Leicht schwerhörig (kann ohne Hilfsmittel telefonieren)
- Hörend
- Anderer Hörstatus:

11. Kultureller Hörstatus: Ich fühle mich...

(Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus)

- Gehörlos
- Schwerhörig
- Hörend
- Anderer Hörstatus:

12. Audiologischer Hörstatus seit...

(Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus)

- Geburt
- Alter:

Teil 2: Sprachen und Sprachenlernen

13. Die Sprache, die ich zuerst gelernt habe:

- DSGS
- Deutsch
- DSGS/LBG gemischt
- Nur LBG

14. Die Sprache, die ich am liebsten verwende:

- DSGS
- Deutsch (gesprochen oder geschrieben)
- DSGS/LBG gemischt
- Nur LBG
- Andere:

15. Ich habe DSGS gelernt...

- von Geburt an
- im Alter von:

16. Ich habe DSGS gelernt durch...

- Familie
- Spielgruppe
- Kindergarten
- Schule
- Ausbildung/Beruf
- Verein/Club/Verband
- Gehörlose Freunde
- Gebärdensprachkurs
- Sonstiges:

17. Ich gebärde hauptsächlich nach dem DSGS-Dialekt in...

- Zürich
- Basel
- Luzern
- Bern
- St. Gallen

18. Ich kenne ausserdem den DSGS-Dialekt in...

(Es ist möglich mehrere Punkte anzukreuzen/ zu unterstreichen)

- Zürich
- Basel
- Luzern
- Bern
- St. Gallen
- Kenne keinen anderen DSGS-Dialekt

19. Die DSGS...

	sehr gut	gut	ein bisschen	nur wenig
...verstehe ich bei anderen (wenn sie sauber gebärden)				
...kann ich selber produzieren				

20. Ich kenne eine zweite Gebärdensprache neben DSGS:

- Ja
 Nein

21. Wenn Ja, welche?

22. Ich kenne eine dritte Gebärdensprache:

- Ja
 Nein

23. Wenn Ja, welche?

24. Meine Deutschkompetenz:

	sehr gut	gut	genügend	schlecht	sehr schlecht
Ablesen/Lippenlesen (wenn deutlich artikuliert)					
Lesen					
Schreiben					

Teil 3: Ausbildung und Beruf

25. Mein Abschluss/Meine Abschlüsse

(Es ist möglich mehrere Punkte anzukreuzen/ zu unterstreichen)

- Berufslehre
 Berufsmaturität
 Gymnasiale Maturität
 Höhere Berufsbildung (eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Diplom höhere Fachschule)

- Fachhochschule
- Universität
- Andere:

26. Ich war in einem Internat für Gehörlose:

- Ja
- Nein

27. Wenn Ja, welche Schule(n) und wie lange?

28. Ich habe eine Ausbildung zur Gebärdensprachlehrperson absolviert:

- Ja
- Nein

29. Wenn ja, wo haben Sie die Ausbildung abgeschlossen?

- HPS/ HfH
- Andere Ausbildungsinstitution:

30. Meine Arbeit

(Falls Sie pensioniert sind: Bitte die folgenden Fragen für die letzte Arbeitsstelle beantworten.)

Mein Beruf:

- Ich arbeite als:
- Seit:

Teil 4: Familienhintergrund

31. Gibt es Familienmitglieder (Eltern, Kinder, Geschwister, Partner/Ehepartner, Grosseltern o.a.), die eine Hörbeeinträchtigung haben?

- Ja
- Nein

32. Wenn ja, welche Familienmitglieder haben eine Hörbeeinträchtigung?

	Beziehung (z.B. Sohn, Schwester, Ehefrau, Vater,	Audiologischer Hörstatus (gehörlos, stark	Kommunikation (DSGS, Deutsch, DSGS/LBG
--	--	---	--

	Grossmutter, Cousin, ...)	schwerhörig, leicht schwerhörig, anderer)	gemischt, nur LBG, andere)
Familienmitglied 1			
Familienmitglied 2			
Familienmitglied 3			
Familienmitglied 4			
Familienmitglied 5			
Familienmitglied 6			

Teil 5: Erfahrung mit der Kommunikation mit Kindern in Gebärdensprache

33. Ich habe Erfahrung mit der Kommunikation mit Kindern in Gebärdensprache...

(Es ist möglich mehrere Punkte anzukreuzen/ zu unterstreichen)

- Privat (Zuhause, eigene Kinder, Verwandte, etc.)
- im Beruf

34. Ich habe/hatte...

- täglich
- wöchentlich
- monatlich
- nie

...Kontakt mit Kindern in Gebärdensprache.

35. Ich habe...

- viel
- mittel
- wenig

...Erfahrung im Erzählen von Geschichten für Kinder.

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, dann melden Sie sich bitte bei Claudia Korner.

Anhang 2

Leitfaden – Gruppeninterview

Übersicht

Eröffnungsphase	(Einverständniserklärung ausgefüllt mitgebracht), Ziel, sich vorstellen, Kommunikationsaufforderungen, Aufnahmegerät
Leitfrage	Ideen sammeln, Was ist spezifisch bei Kindern wichtig? Unterschied zu Erwachsenen?
Leitfrage	Wie gebärde ich verständlich?
Leitfrage	Wie gebärde ich spannend?
Leitfragen	Was sind die wichtigsten Punkte?
Abschluss Ausleitung	Abschliessende Worte, Bedanken

Start

Mich Vorstellen, (Einverständniserklärung einfordern)

Einführung (5') und Warm-Up (allg. max. 20')	
Ziel:	Ziel des Interviews ist es, <ul style="list-style-type: none"> • dass ihr über eure Erfahrungen mit dem Gebärden mit Kindern erzählt • und darum herauszufinden, was das Spezielle am Gebärden (spezifisch) für Kinder ist Ihr habt die Einverständniserklärung bekommen. Könntet ihr sie ausfüllen und mir zurückgeben? Ich habe für die spätere Transkription des Interviews Kameras aufgestellt. Ihr dürft die gerne einfach ignorieren. (→ bei Zoom: Hinweis auf Bildschirmaufnahme).
Vorstellungsrunde:	Bevor wir beginnen; könnte sich jeder kurz selber vorstellen?
Einstiegsfrage:	Habt ihr viel mit Kindern zu tun beispielsweise im Arbeitsalltag oder auch privat? Könnt ihr kurz darüber erzählen?

Leitfrage	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Stichworte auf Papier aufschreiben (3’):</p> <p>Was fällt euch spontan zum Thema «Geschichte erzählen für ein Kind» ein?</p> <p>Was ist wirklich anders beim Gebärden für ein Kind? Und wie wäre es dann für einen Erwachsenen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt euch eine Situation vor in der ihr mit einem Kind gebärdet habt (Schüler/eigene Kinder): Was habt ihr gemacht? Auf was habt ihr geachtet? • Wie würdet ihr denselben Inhalt für einen Erwachsenen gebärden? 	

Inputs auf dem Board nach Themen **ordnen** (→ bei Zoom: Stichworte im Chat aufnehmen)
TN die eigenen Punkte **ausführen/beschreiben** lassen

Konkret Nachfragen bei Punkten, die ich nicht verstanden habe oder die nicht genauer ausgeführt wurden
Nachfragen, ob es noch etwas **hinzuzufügen** gibt/ ob noch Punkte vergessen wurden

Leitfrage	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Wie muss man eine (geschriebene) Geschichte erzählen (gebärden), damit ein Kind einen gut versteht?</p> <p>Zusatz: Unterscheidet ihr in der Erzählweise zwischen den verschiedenen Arten von Geschichten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was versucht ihr beim Geschichten erzählen für Kinder verstärkt zu machen? • Was an der Gebärdensprache versteht ein Kind am besten? • Erzählt ihr eine Kindergeschichte anders als beispielsweise eine Erzählung über das Corona-Virus? 	

Konkret Nachfragen bei Punkten, die ich nicht verstanden habe oder die nicht genauer ausgeführt wurden
Nachfragen, ob es noch etwas **hinzuzufügen** gibt/ ob noch Punkte vergessen wurden

Leitfrage (Bonus)	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wie erzählt ihr eine Kindergeschichte spannend?	<ul style="list-style-type: none"> Wie könnt ihr ein Kind mit einer Geschichte in den Bann ziehen? 	

Konkret Nachfragen bei Punkten, die ich nicht verstanden habe oder die nicht genauer ausgeführt wurden
Nachfragen, ob es noch etwas **hinzuzufügen** gibt/ ob noch Punkte vergessen wurden

Leitfrage	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wenn ihr einer anderen Person ein kurzes Input geben könntet, wie sie mit einem Kind gebärden sollte, was würdet ihr sagen? Was sind die wichtigsten Punkte?	<ul style="list-style-type: none"> Was sollte man immer beachten, wenn man mit einem Kind gebärdet? 	

Konkret Nachfragen bei Punkten, die ich nicht verstanden habe oder die nicht genauer ausgeführt wurden
Nachfragen, ob es noch etwas **hinzuzufügen** gibt/ ob noch Punkte vergessen wurden

Ende

Abschluss	
Abschliessende Worte:	Gut? Von meiner Seite her wäre das alles. Ich würde das Interview jetzt hier abschliessen. Oder hat jemand von euch noch etwas vergessen zu sagen? Oder möchte jemand noch etwas zum Thema hinzufügen/ergänzen? Seid ihr alle mit den gesammelten Punkten einverstanden?
Bedanken:	Dann möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass ihr hergekommen seid und euch Zeit für dieses Interview genommen habt. Ich konnte viele wichtige Informationen sammeln. Vielen lieben Dank euch allen!

Anhang 3

Einverständniserklärung zur Erstellung und Nutzung von Videoaufnahmen und personenbezogenen Daten

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Hintergrundfragebogen angegebenen Daten in der Bachelorarbeit von Claudia Korner verwendet werden dürfen, mit Ausnahme der Kontaktdaten.

- Ja
- Nein

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten in vergrößerter* Form in der Arbeit genannt werden dürfen.

- Ja
- Nein

* Vergrößert bedeutet, dass Name, E-Mailadresse und Adresse nicht genannt werden. Anstelle des Geburtsjahres wird ein Altersbereich (etwa 40-49) angegeben. Das Geschlecht und der Hörstatus werden grob genannt (Bsp. weiblich, gehörlos).

Ich bin damit einverstanden, dass eine Videoaufnahme vom Gruppeninterview gemacht wird, an dem ich teilnehme.

- Ja
- Nein

Die Videoaufnahme von mir darf für eine anonymisierte Transkription des Interviews genutzt werden.

- Ja
- Nein

Meine Aussagen aus dem Interview dürfen in der Bachelorarbeit von Claudia Korner genutzt werden.

- Ja
- Nein

Ich weiss, dass ich mein Einverständnis zurückziehen kann.

- Ja
- Nein

Name: _____ Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang 4

Videoanalyse

Wortwahl TC			
Variation (Wortwahl)			
TC			
Rolle (CA)			
TC			
Mimik			
TC			
Körperhaltung/-bewegung	mittel		viel
TC	00:00:00.000 - 00:00:01.310		00:00:01.310 - 00:00:02.448
Informationen			
TC			
Interaktion			
TC			
Verweis			
TC			
Wortwahl			produktive Gebärde
TC			00:00:09.173 - 00:00:11.281

Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA) TC Mimik TC Körperhaltung/-bewegung	mittel 00:00:02.448 - 00:00:09.521			
TC Informationen TC Interaktion TC Verweis TC		Schreibweise 00:00:02.984 - 00:00:08.221	ausschmücken (sonstiges) 00:00:08.221 - 00:00:09.472	
Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC Mimik TC Körperhaltung/-bewegung TC Informationen TC	viel 00:00:09.521 - 00:00:11.288	viel 00:00:09.525 - 00:00:14.039	wiederholen (umformuliert) 00:00:11.286 - 00:00:12.795	mittel 00:00:11.288 - 00:00:13.261

Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC		neutral 00:00:14.039 - 00:00:15.256		viel 00:00:15.256 - 00:00:29.510
Körperhaltung/-bewegung TC	neutral 00:00:13.261 - 00:00:15.250		viel 00:00:15.250 - 00:00:18.822	
Informationen TC				
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				produktive Gebärde 00:00:23.224 - 00:00:24.373
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC		Grippe 00:00:22.464 - 00:00:24.402		
Mimik TC				

Körperhaltung/-bewegung	mittel		viel	
TC	00:00:18.822 - 00:00:22.788		00:00:22.788 - 00:00:29.510	
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl			produktive Gebärde	
TC			00:00:25.561 - 00:00:26.873	
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA)	Coronavirus	Erkältung		Coronavirus
TC	00:00:24.402 - 00:00:25.006	00:00:25.006 - 00:00:27.101		00:00:27.101 - 00:01:38.664

Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung TC				
Informationen TC				
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC	neutral		viel	
Körperhaltung/-bewegung TC	00:00:29.510 - 00:00:30.580		00:00:30.580 - 00:00:37.840	
Informationen TC		neutral		mittel
TC		00:00:29.510 - 00:00:30.580		00:00:30.580 - 00:00:41.800
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC		produktive Gebärde		
		00:00:32.840 - 00:00:33.955		

Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung TC			
Informationen			
	ausschmücken (Bildbezug)		ausschmücken (sonstiges)
TC	00:00:32.765 - 00:00:34.055		00:00:34.055 - 00:00:37.495
Interaktion TC			
Verweis TC			Bild 00:00:37.805 - 00:00:39.488
Wortwahl TC			produktive Gebärde 00:00:41.739 - 00:00:42.454
Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik			
TC	mittel	viel	
Körperhaltung/-bewegung TC	00:00:37.840 - 00:00:39.000	00:00:39.000 - 00:00:46.649	
Informationen			viel
TC			00:00:41.800 - 00:00:46.649
Interaktion TC			
Verweis TC			

Wortwahl TC	produktive Gebärde 00:00:42.454 - 00:00:43.424	produktive Gebärde 00:00:43.424 - 00:00:43.916	produktive Gebärde 00:00:43.916 - 00:00:44.693	produktive Gebärde 00:00:44.693 - 00:00:46.642
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung TC				
Informationen TC				
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC		neutral 00:00:46.649 - 00:00:48.072		
Körperhaltung/-bewegung TC			neutral 00:00:46.649 - 00:00:48.072	
Informationen TC	weglassen 00:00:46.441 - 00:00:47.984			
Interaktion				Frage (geschlossen)

TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl)				
TC				
<hr/>				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC	viel			
Körperhaltung/-bewegung	00:00:48.072 - 00:01:12.466			
TC		viel		
Informationen		00:00:48.072 - 00:01:12.466		
TC				
Interaktion			Frage (offen)	Frage (geschlossen)
TC			00:00:55.428 - 00:00:57.164	00:00:57.164 - 00:00:59.612

Verweis TC				
Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA) TC Mimik TC Körperhaltung/-bewegung TC Informationen TC Interaktion				
TC Verweis TC	Frage (geschlossen) 00:00:59.612 - 00:01:01.861	Frage (geschlossen) 00:01:01.861 - 00:01:04.258	Frage (geschlossen) 00:01:04.258 - 00:01:06.538	Frage (geschlossen) 00:01:06.538 - 00:01:08.724
Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA) TC Mimik				
TC		neutral 00:01:12.466 - 00:01:13.190		
Körperhaltung/-bewegung TC			neutral 00:01:12.466 - 00:01:13.190	wenig 00:01:13.190 - 00:01:13.200

Informationen

TC

Interaktion

TC

Verweis

TC

Wortwahl TC

Variation (Wortwahl)

TC

Rolle (CA) TC

Mimik

TC

Körperhaltung/-bewegung

TC

Informationen

TC

Interaktion

TC

Verweis

TC

Wortwahl

TC

Variation (Wortwahl)

TC

Rolle (CA) TC

Mimik

Frage (geschlossen)

00:01:08.724 - 00:01:11.531

mittel

00:01:13.190 - 00:01:17.414

viel

00:01:17.414 - 00:01:24.676

mittel

00:01:13.200 - 00:01:34.840

wave

00:01:13.190 - 00:01:14.065

eigene Worte

00:01:23.636 - 00:01:25.620

mittel

TC				00:01:24.676 - 00:01:29.122
Körperhaltung/-bewegung				
TC				
Informationen		umformulieren		
TC		00:01:21.551 - 00:01:30.269		
<hr/>				
Interaktion	wave			
TC	00:01:20.769 - 00:01:21.553			
Verweis				
TC				
Wortwahl		produktive Gebärde		
TC		00:01:29.122 - 00:01:30.264		
Variation (Wortwahl)			Variation	
TC			00:01:29.122 - 00:01:30.264	
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC	viel			mittel
	00:01:29.122 - 00:01:30.263			00:01:30.263 - 00:01:32.953

<p>Körperhaltung/-bewegung TC Informationen TC Interaktion TC Verweis TC</p>				
<p>Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA) TC Mimik</p>				
<p>TC Körperhaltung/-bewegung TC Informationen TC Interaktion TC Verweis TC</p>	<p>Bild 00:01:32.580 - 00:01:34.873</p>	<p>wenig 00:01:32.953 - 00:01:35.895</p>	<p>mittel 00:01:34.840 - 00:01:34.841</p>	<p>neutral 00:01:34.841 - 00:01:35.894</p>
<p>Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA)</p>				<p>Erwachsene</p>

TC				00:01:38.668 - 00:01:41.085
Mimik	mittel			
TC	00:01:35.895 - 00:01:48.208			
Körperhaltung/-bewegung		mittel		
TC		00:01:35.895 - 00:01:48.208		
Informationen			umformulieren	
TC			00:01:37.898 - 00:01:44.417	
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl				eigene Worte
TC				00:01:44.417 - 00:01:45.733
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA)	Coronavirus	Erwachsene	Coronavirus	

TC	00:01:41.085 - 00:01:42.151	00:01:42.161 - 00:01:44.259	00:01:44.259 - 00:01:46.293
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung			
TC			
Informationen			
TC			
Interaktion			
TC			
Verweis			
TC			
Wortwahl TC			
Variation (Wortwahl)			
TC			
Rolle (CA)			Erwachsene
TC			00:01:46.293 - 00:01:48.019
Mimik TC			Coronavirus
Körperhaltung/-bewegung			00:01:48.019 - 00:01:57.632
TC			
Informationen			
TC	ausschmücken (sonstiges)	wiederholen (identisch)	
TC	00:01:44.417 - 00:01:45.733	00:01:45.908 - 00:01:47.594	
Interaktion			
TC			
Verweis			
TC			
Wortwahl			eigene Worte

TC				00:01:49.991 - 00:01:53.756
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
	neutral			
TC	00:01:48.208 - 00:01:49.991			
Körperhaltung/-bewegung		neutral		
TC		00:01:48.208 - 00:01:50.000		
Informationen				
TC				
Interaktion			Frage (geschlossen)	
TC			00:01:49.990 - 00:01:51.539	
Verweis				
TC				
Wortwahl				produktive Gebärde
TC				00:01:56.363 - 00:01:57.386
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
	viel			
TC	00:01:49.991 - 00:02:00.847			
Körperhaltung/-bewegung			mittel	
TC			00:01:50.000 - 00:02:00.847	
Informationen		umformulieren		
TC		00:01:49.996 - 00:01:53.931		

Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC	Variation 00:01:56.363 - 00:01:57.386			
Rolle (CA) TC		Kind 00:01:57.638 - 00:01:58.418	Coronavirus 00:01:58.418 - 00:02:08.643	
Mimik TC				wenig 00:02:00.847 - 00:02:02.240
Körperhaltung/-bewegung TC				
Informationen TC				
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC		mittel 00:02:02.240 - 00:02:06.900		viel 00:02:06.900 - 00:02:11.337
Körperhaltung/-bewegung	neutral		mittel	

TC Informationen TC	00:02:00.847 - 00:02:02.249	00:02:02.249 - 00:02:08.648	
Interaktion TC Verweis TC			
Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA) TC Mimik TC Körperhaltung/-bewegung TC Informationen TC Interaktion TC Verweis TC	produktive Gebärde 00:02:06.903 - 00:02:08.631	produktive Gebärde 00:02:08.631 - 00:02:09.750	kranke Person 00:02:08.643 - 00:02:11.333
Wortwahl TC Variation (Wortwahl) TC Rolle (CA)		ausschmücken (sonstiges) 00:02:07.278 - 00:02:08.970	
		Coronavirus	

TC		00:02:11.333 - 00:02:12.795		
Mimik			mittel	
TC			00:02:11.337 - 00:02:12.793	
Körperhaltung/-bewegung	viel			mittel
TC	00:02:08.648 - 00:02:11.337			00:02:11.337 - 00:02:12.793
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
<hr/>				
Wortwahl		produktive Gebärde		
TC		00:02:11.774 - 00:02:12.795		
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik			viel	
TC			00:02:12.793 - 00:02:19.574	
Körperhaltung/-bewegung				neutral
TC				00:02:12.793 - 00:02:20.488
Informationen	ausschmücken (sonstiges)			
TC	00:02:11.412 - 00:02:12.881			
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl				produktive Gebärde
TC				00:02:15.992 - 00:02:16.962

Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC	kranke Person 00:02:12.795 - 00:02:15.578		Coronavirus 00:02:15.578 - 00:02:16.748
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung TC			
Informationen TC		ausschmücken (sonstiges) 00:02:15.335 - 00:02:17.016	
Interaktion TC			
Verweis TC			
Wortwahl TC		produktive Gebärde 00:02:17.299 - 00:02:18.997	
Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC	kranke Person 00:02:16.748 - 00:02:19.574		Coronavirus 00:02:19.574 - 00:02:21.423
Mimik TC		wenig 00:02:19.574 - 00:02:20.481	

Körperhaltung/-bewegung

TC

Informationen

TC

Interaktion

TC

Verweis

TC

Wortwahl TC

Variation (Wortwahl)

TC

Rolle (CA)

TC

Mimik

TC

Körperhaltung/-bewegung

TC

Informationen

TC

Interaktion

TC

Verweis

TC

Wortwahl

TC

Variation (Wortwahl)

TC

Rolle (CA)

wiederholen (identisch)

00:02:20.480 - 00:02:27.363

produktive Gebärde

00:02:21.429 - 00:02:23.205

viel

00:02:20.481 - 00:02:47.634

mittel

00:02:20.488 - 00:02:26.516

kranke Person

00:02:21.423 - 00:02:23.212

Coronavirus

kranke Person

Coronavirus

TC		00:02:23.212 - 00:02:23.663	00:02:23.663 - 00:02:24.786	00:02:24.786 - 00:02:25.133
Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung				
TC				
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl		produktive Gebärde		
TC		00:02:25.693 - 00:02:26.500		
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA)	krankte Person		Coronavirus	
TC	00:02:25.133 - 00:02:26.510		00:02:26.510 - 00:02:34.469	
Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung				viel
TC				00:02:26.516 - 00:02:28.890
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl	eigene Worte			

TC	00:02:27.010 - 00:02:32.275		
Variation (Wortwahl)			
TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung			
			mittel
TC			00:02:28.890 - 00:02:47.250
Informationen		umformulieren	
TC		00:02:27.363 - 00:02:30.553	
<hr/>			
Interaktion		Frage (geschlossen)	
TC		00:02:27.245 - 00:02:28.894	
Verweis			
TC			
Wortwahl TC			
Variation (Wortwahl)			
TC			
Rolle (CA)			
TC			
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung			
TC			
Informationen			
	wiederholen (identisch)	weglassen	abändern
TC	00:02:30.553 - 00:02:32.272	00:02:32.272 - 00:02:35.896	00:02:35.896 - 00:02:43.402

Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC	Coronavirus 00:02:35.923 - 00:02:37.029	Kind 00:02:37.029 - 00:02:42.393	Coronavirus 00:02:42.393 - 00:02:57.216	
Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung TC				neutral 00:02:47.250 - 00:02:48.120
Informationen TC				
Interaktion TC				
Verweis TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl) TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik TC	wenig 00:02:47.634 - 00:02:48.120		viel 00:02:48.120 - 00:02:55.940	
Körperhaltung/-bewegung		mittel		viel

TC		00:02:48.120 - 00:02:51.590		00:02:51.590 - 00:02:53.338
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl TC				
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC			wenig	viel
Körperhaltung/-bewegung	mittel	neutral	00:02:55.940 - 00:02:56.570	00:02:56.570 - 00:02:59.022
TC	00:02:53.338 - 00:02:55.718	00:02:55.718 - 00:02:56.574		
Informationen				
TC				
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl		eigene Worte		
TC		00:02:56.570 - 00:02:59.025		
Variation (Wortwahl)				
TC				

Rolle (CA) TC
Mimik TC
Körperhaltung/-bewegung

TC
Informationen

TC
Interaktion

TC
Verweis
TC

Wortwahl TC
Variation (Wortwahl)

TC
Rolle (CA)

TC
Mimik
TC
Körperhaltung/-bewegung

TC
Informationen

TC
Interaktion

TC
Verweis
TC

Wortwahl

Frage (offen)
00:02:56.570 - 00:02:59.023

Kind
00:02:57.216 - 00:02:59.025

mittel
00:02:59.022 - 00:03:00.668

produktive Gebärde

umformulieren
00:02:56.570 - 00:02:59.027

mittel
00:02:59.023 - 00:03:38.470

viel
00:02:56.574 - 00:02:59.023

Coronavirus
00:02:59.025 - 00:04:01.072

produktive Gebärde

TC		00:03:05.530 - 00:03:07.144		00:03:08.075 - 00:03:11.420
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik				
TC	viel			
	00:03:00.668 - 00:03:38.470			
<hr/>				
Körperhaltung/-bewegung				
TC				
Informationen			weglassen	
TC			00:03:07.119 - 00:03:11.577	
Interaktion				
TC				
Verweis				
TC				
Wortwahl		produktive Gebärde	produktive Gebärde	produktive Gebärde
TC		00:03:12.667 - 00:03:15.702	00:03:19.040 - 00:03:21.380	00:03:21.380 - 00:03:22.970
Variation (Wortwahl)				
TC				
Rolle (CA) TC				
Mimik TC				
Körperhaltung/-bewegung				
TC				
Informationen				
TC	umformulieren			
	00:03:11.577 - 00:03:15.704			

Interaktion TC			
Verweis TC			
Wortwahl TC	produktive Gebärde 00:03:35.353 - 00:03:35.889		
Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik TC		neutral 00:03:38.470 - 00:03:38.835	
Körperhaltung/-bewegung TC			neutral 00:03:38.470 - 00:03:38.835
Informationen TC			
<hr/>			
Interaktion TC	Frage (geschlossen) 00:03:34.260 - 00:03:35.783		
Verweis TC			
Wortwahl TC			eigene Worte 00:03:39.720 - 00:03:40.719
Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik TC		viel 00:03:38.835 - 00:04:01.072	

Körperhaltung/-bewegung TC		viel 00:03:38.835 - 00:03:44.095	
Informationen TC	umformulieren 00:03:38.834 - 00:03:41.156		
Interaktion TC			
Verweis TC			
Wortwahl TC	produktive Gebärde 00:03:41.150 - 00:03:42.368	produktive Gebärde 00:03:43.261 - 00:03:44.099	
Variation (Wortwahl) TC			
Rolle (CA) TC			
Mimik TC			
Körperhaltung/-bewegung TC			mittel 00:03:44.095 - 00:04:01.074
Informationen TC		wiederholen (identisch) 00:03:41.156 - 00:03:44.099	
Interaktion TC			
Verweis TC			
Wortwahl TC	produktive Gebärde 00:03:50.290 - 00:03:51.038		

Variation (Wortwahl)

TC

Rolle (CA) TC

Mimik TC

Körperhaltung/-bewegung

TC

Informationen

ausschmücken (sonstiges)

TC
Interaktion
TC
Verweis
TC

00:03:52.708 - 00:03:55.683